

91-3-1

R.5113

Música oral del **S** *ur*

Revista Internacional

Nº 2. Año 1996

Presidenta

Excma. Sra. D^a CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

Vice-Presidenta

BEATRIZ DE MIGUEL ALBARRACIN
Directora del Centro de Documentación Musical de Andalucía

Consejo Científico

SMAINE MOHAMED EL-AMINE, HAMID AL-BASRI, JOSE BLAS VEGA, SERGIO BONANZINGA, EMILIO CASARES, MANUELA CORTES, ISMAIL DIADIE IDARA, KIFAH FAKHOURY, GIAMPIERO FINOCCHIARO, GIROLAMO GAROFALO, JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD, MAHMOUD GUETTAT, LOUIS HAGE, HABIB HASSAN TOUMA, GUY HOUT, SAMHA EL KHOLY, KOFFI KOUASSI, M^a TERESA LINARES SABIO, MANUEL LORENTE, SALAH EL MAHDI, MEHENNA MAHFOUFI, ANGEL MEDINA, OMAR METIOUI, JOSE SANTIAGO MORALES INOSTROZA, BECHIR ODEIMI, ALICIA PEREA, CHRISTIAN POCHE, SCHEHEREZADE QUASSIM HASSAN, CALISTO SANCHEZ, SALVADOR RODRIGUEZ BECERRA, GEORGES SAWA, PAOLO SCARNECCHIA, AMNON SHILOAH, ABDELLAH ZIOU ZIOU.

Director

REYNALDO FERNANDEZ MANZANO

Secretaría

ISABEL SANCHEZ OYARZABAL

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRAFICA, S.C.AND.-GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: (en trámite)

Instrumentos musicales de barro en Andalucía (I). Aerófonos.

M^a Soledad Asensio Cañadas e Inmaculada Morales Jiménez

In this article the authors state the planning, objectives and methods developed during their fieldwork carried out in Andalucía. As a result of this work, some earthenware musical instruments as aerophones, are analyzed in this occasion. A division is also established, depending on the functions these musical instruments develop, trying to specify the main aspects related to manufacturing, functions and emission of sound.

El presente artículo está basado en el trabajo de campo iniciado por el *Centro de Documentación Musical de Andalucía* en 1991 y constituye un avance del mismo. La documentación sonora y gráfica se encuentra depositada en los archivos de dicho Centro de Documentación y el material etnográfico recopilado, actualmente, forma parte de una exposición itinerante.

Es necesario señalar que este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de *Reynaldo Fernández Manzano*, Director del Centro de Documentación Musical de Andalucía durante el proyecto y desarrollo del mismo.

Los instrumentos populares de aspecto sencillo han sido poco valorados y no han constituido objeto de estudio hasta época reciente. Dichos objetos simbolizan las formas de vivir del pueblo y éste no ha suscitado el interés de los investigadores, que han orientado sus esfuerzos al análisis de las clases dominantes, hasta que nuevas tendencias han hecho cambiar estos conceptos.

Ha sido necesario un proceso de cambio lento y profundo orientado hacia el conocimiento del hombre y lo que le rodea, es decir su cultura, llegando de esta forma a la *valoración de lo cotidiano*. El paso de una historia donde sólo se reflejaba la clase dominante, a otra donde el objeto de investigación es el hombre en sí, supone un giro en conceptos y métodos que ha conducido al estudio de las clases populares. Los objetivos y métodos desarrollados en la *arqueología* y la *antropología*, fundamentalmente a partir del siglo XIX, convierten al hombre y su cultura material y espiritual en la base de su investigación e inician este proceso de cambio.

De igual forma, los estudios históricos orientados a la investigación de las clases dominantes han recogido, incluso, aquellos instrumentos musicales vinculados con el poder, con la burguesía, con la denominada música culta, quedando totalmente olvidados los relacionados con el pueblo llano.

Las diferentes clasificaciones de instrumentos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia excluían los pertenecientes a la cultura popular.

La base de una clasificación lógica y universal la estableció en 1888 *Victor Charles Mabillon*, fundador y conservador del Museo Instrumental de Bruselas. El sistema fue concebido para la clasificación organológica del Museo. En 1903 dicha clasificación fue revisada desde un punto de vista general por *E. Hornbostel* y *C. Sach*. En 1914 ambos autores

realizaron una *nueva clasificación, basada, en lo posible, en principios acústicos, clasificación que en sus puntos esenciales ha sido universalmente aceptada por los antropólogos*¹.

Hemos creído necesario el estudio de instrumentos populares que tradicionalmente han estado asociados a la vida cotidiana y vinculados a costumbres y formas de vida de una sociedad fuertemente ruralizada. Partimos de lo material, es decir de las características del instrumento: *materia* o materias que lo forman, procesos de fabricación. A su vez, nos interesan otras lecturas del mismo ligadas al significado y a la *función*. Bajo esta perspectiva el instrumento constituye un elemento catalizador de usos y costumbres de su entorno, el cual ha tenido o continúa teniendo una función y un significado en nuestra sociedad, bien como elemento de comunicación o transmisión de mensajes en el mundo del trabajo o en el entorno familiar, bien como reclamo de caza imitando el sonido de un animal, bien como instrumento lúdico o festivo, o bien como instrumento simbólico. Así pues, enfocamos nuestro estudio como un conjunto de factores que abarcan desde los procesos de fabricación hasta su utilización y función dentro de la comunidad.

La amplitud de materiales con los que se construían y se continúan construyendo dichos instrumentos nos ha obligado a ceñirnos a uno concreto al objeto de no dispersarnos, el *barro*. Optamos por los instrumentos de barro basándonos en el significado que esta materia ha tenido en la vida cotidiana del hombre a través de la historia, aunque apenas teníamos constancia del uso de estos instrumentos en la sociedad actual.

Los aspectos desarrollados a continuación indican los distintos motivos que nos llevaron a elegir dicha materia:

a) Presencia de la cerámica en la vida cotidiana

Desde que el hombre aprende a trabajar el barro y a elaborar piezas que emplearía en su vida cotidiana, los objetos de cerámica han acompañado las distintas actividades humanas: desde almacenar alimentos, contener líquidos o cocinar hasta marcar el ritmo en las actividades lúdicas y festivas del grupo. Desde la Revolución Neolítica, con la aparición de la cerámica, hasta hace algunas décadas, la presencia de objetos de barro en el uso diario ha sido constante. Sin embargo, una serie de materiales nuevos derivados de los compuestos del petróleo han sustituido a los tradicionales y han determinado la progresiva ausencia de éstos en nuestro uso diario, como sucede con el plástico que ha ido *sustituyendo* a la cerámica. De igual forma, la instalación de agua corriente en la vivienda determinó que la función de los objetos de barro destinados al transporte y contención de líquidos ya no fuera necesaria en el interior de la misma. Así pues, dichos objetos, que tradicionalmente han tenido su función en los usos y costumbres de la vida cotidiana, progresivamente la han ido perdiendo en nuestro entorno, pasando al plano decorativo. Ante el abandono rápido de los utensilios de cerámica en los usos del hombre actual y al tener constancia de pequeñas piezas de barro productoras de sonido, en épocas anteriores a la nuestra, decidi-

1. SACHS, C., *Historia Universal de los Instrumentos Musicales*. Buenos Aires, Ediciones Centurión, 1947, p. 9.

mos indagar sobre aquellos objetos elaborados en barro destinados a producir sonido, es decir, los utilizados como instrumentos musicales, bien en la actualidad, bien hasta época reciente, pero que permanecen aún en la memoria colectiva.

b) Instrumentos musicales de barro en distintos periodos históricos

Tenemos constancia del empleo del barro en la fabricación de instrumentos musicales a través de *fuentes arqueológicas* o *literarias*. La existencia de figuras zoomorfas de barro con orificios localizadas en excavaciones arqueológicas, que se conservan en el *Iraq Museum* (Bagdad) o en el *British Museum* (London), pertenecientes a la cultura mesopotámica²; o el silbato de barro en forma de lechuga, procedente de Itálica, que se conserva en el *Museo Arqueológico de Granada*, correspondiente a la cultura romana; o las figuras zoomorfas de barro con silbatos formando parte de la figura, conservados en el *Museo de la Alhambra* y publicados por L. Torres Balbás³, o el siurell localizado en *Mallorca*⁴, ponen de manifiesto el empleo de esta materia en la fabricación de instrumentos musicales en épocas anteriores a la nuestra⁵. Estos instrumentos también han sido recogidos en fuentes literarias como el *Anónimo de Leiren*, o en *Salcedo Olid*⁶.

La similitud entre las figuras de cuadrúpedos conservadas en el Museo de la Alhambra y la producción actual de Andújar (Jaén) nos llamó poderosamente la atención ya que, en principio, parecían tener técnicas semejantes y avivó nuestra curiosidad por establecer posibles conexiones con épocas anteriores.

c) Instrumentos musicales de barro más extendidos en la sociedad andaluza

Iniciamos el trabajo a partir de tres instrumentos conocidos de forma *parcial* y, en ocasiones, sólo a través de referencias bibliográficas:

La *zambomba*, aunque es el instrumento más extendido, no obstante, no conocíamos la fabricación casera de estos instrumentos, ni la reutilización o doble uso de las cajas de resonancia, ni su utilización fuera del ciclo navideño.

El *cántaro*, teníamos referencias de que era usado por los *campanilleros* como elemento de *percusión*, posteriormente descubrimos otros usos y funciones, tales como zambomba o tambor de fricción o simplemente soplando el borde de la pieza, en cuyo caso es conocido como cántaro soplado.

Los *silbatos* de Andújar y el «torico» de Guadix, en ambos conocíamos su existencia y producción actual a través de las referencias bibliográficas.

2. ANWAR RASHID, S., *Musikgeschichte in Bildein. Mesopotamien*. Leipzig, Patronato de la U.N.E.S.C.O., 1984.
3. TORRES BALBAS, L., *Animales de juguete*, «Al-Andalus», nº 21, (Madrid, 1956), pp. 373-375.
4. ROSSELLO BORDOY, G., *Siurell almoravit*, «Estudis d'Arqueologia», Palma, Editorial Turnada, 1973.
5. THIRIOT, J., *Figurines humaines et animalières de terre cuite du XIV siècle des fouilles du Petit Palais a Avignon*, «Il Coloquio Cerámica Medieval del Mediterráneo Occidental», (Toledo, 1981).
6. SALCEDO OLID, M., *Panegírico Historial de Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena*, Madrid, 1677.

Objetivos del estudio

Entre los objetivos que nos planteamos a la hora de establecer las prioridades del estudio nos inclinamos, en primer lugar, por la *localización de los instrumentos musicales* elaborados en barro que están en uso, aunque también consideramos como primordial aquellos que han sido utilizados hasta época reciente y que todavía se conservan en la memoria de los mayores del lugar.

Esta localización constituye el primer objeto de nuestro trabajo. A partir de ahí documentamos y analizamos desde los *procesos de fabricación* hasta el *papel sociocultural* que desempeña en la comunidad. No nos ha interesado la idea del instrumento como un elemento aislado, sino como la *expresión cultural de un grupo*, como *signo de identidad del mismo*.

El instrumento tiene un valor relativo si no va acompañado de una amplia información. Nos interesa el análisis pormenorizado del mismo y éste debe incluir tanto las características físicas como la función y el valor simbólico y espiritual que desempeña en el grupo; de esta manera constituye un signo de identidad de los miembros de la comunidad.

Un segundo objetivo es la *descripción de los procesos de fabricación*. Documentamos con *técnicas audiovisuales* las distintas fases del proceso de fabricación, que incluye las explicaciones del artesano. La grabación sistemática de los procesos da lugar a la formación de un *archivo sonoro*, que nos permite el análisis posterior de los mismos, así como la posibilidad de establecer semejanzas y diferencias en la elaboración de piezas.

Centrados en el proceso de fabricación debemos documentar todos los aspectos relacionados con el barro, *desde la extracción de la arcilla* a la preparación de la pasta; desde la elaboración hasta el acabado y cochura de las piezas; así como desde el reparto de tareas hasta la producción y *la comercialización*. También documentamos los aspectos relacionados con otras materias asociadas al instrumento de barro, bien de origen animal, como pieles y vejigas, bien vegetal, como caña o carrizo; ocupándonos de las distintas curaciones de la piel y de los procesos de colocación de las mismas en las cajas de resonancia.

Un tercer objetivo podemos señalarlo como el análisis de la *función y uso que desempeña el instrumento dentro de la comunidad*. Documentado el proceso de elaboración de la pieza nuestro objetivo consiste en conocer la *función* que desempeña en la comunidad y *cuándo y por quién es utilizada*, así como la evolución de estas funciones y usos dentro de la misma. A medida que avanzábamos en el trabajo fuimos estableciendo una división de instrumentos por funciones y estudiamos los distintos momentos de la vida del grupo en que han sido utilizados: en el *trabajo*, en la *caza*, en el *núcleo familiar*, en el *juego* y en los diversos *momentos festivos*. Los matices derivados de estos aspectos son amplios y nos fueron introduciendo en las costumbres y formas de vida. Aproximarnos a facetas tan diversas nos ha permitido un mejor conocimiento del grupo y una percepción del instrumento como elemento de cohesión e integrador entre sus miembros.

El cuarto objetivo se centra en *formas de toque y posiciones*. Consideramos necesario documentar las formas de toque y las posiciones que adquiere el instrumento para poder establecer semejanzas y diferencias entre ellos. Así como indagar sobre si las distintas posiciones obedecen a causas específicas o, por el contrario, están relacionadas con la costumbre.

De la misma manera, es preciso observar si éstos son tocados por *hombres, mujeres, niños o de forma indistinta* y si esa costumbre ha ido *cambiando* a medida que ha evolucionado la sociedad.

El quinto objetivo lo hemos centrado en la *recogida de instrumentos*. El instrumento, unido a la documentación recopilada en torno a él, nos permitirá posteriores estudios y la posibilidad de *mostrar* ese material, debidamente ordenado, con objeto de dar a conocer aspectos olvidados o poco conocidos de nuestra cultura y, a la vez, tener la posibilidad de presentarlo en otra dimensión con el fin de *revalorizarlo* ante la sociedad en general, ante los productores del mismo, así como ante los grupos que lo usan. El estudio y la divulgación constituyen el fin último de la recolección. La divulgación se orienta en tres direcciones: publicaciones periódicas, edición de un video con el proceso de fabricación y uso del instrumento; así como el montaje de una exposición itinerante que actualmente recorre Andalucía.

Por último, el sexto objetivo es la *formación de un archivo sonoro*. El empleo de las técnicas audiovisuales en la grabación de los procesos de fabricación, así como en las conversaciones mantenidas con los informantes, nos conduce a la creación de documentos sonoros y, por tanto, a la formación de un *archivo oral* sobre este tema en la sede del *Centro de Documentación Musical de Andalucía*. De igual forma, la *documentación fotográfica*, recopilada en este trabajo, constituye hoy un incipiente archivo en dicho Centro.

Fuentes orales

Buscamos la información oral basándonos en las siguientes fuentes relacionadas con las características físicas y funcionales de los instrumentos:

a) Alfareros

Los alfareros constituyen una fuente importante de información; a través de ellos podemos documentar y estudiar desde la preparación del barro hasta el proceso de elaboración, decoración y cocción de los instrumentos, y, a su vez, al ser los miembros del alfar parte integrante de una comunidad nos informan, en la mayoría de los casos, sobre los usos, formas de toque y momentos festivos.

b) Centros de la Tercera Edad

Las personas mayores que se agrupan en estos centros constituyen una valiosa fuente de información por ser buenos conocedores de las formas de vida de su entorno. Nos han facilitado datos y nos ponen en contacto, a su vez, con otros informantes. Generalmente, accedimos a ellos a través de la dirección de estos centros que seleccionaban personas de buena memoria y abiertas al diálogo y a la comunicación. Nos transmitieron documentación sobre instrumentos en uso o desaparecidos, así como datos de la fabricación y uso de los mismos.

c) Informantes elegidos al azar

En otras ocasiones conectamos directamente con los informantes, recorriendo la zona y hablando con personas indiferenciadas hasta localizar a la que nos aportaba la información buscada. En algunas ocasiones al abordarlas de forma directa, sin intermediarios, la desconianza se hace patente e incluso rehuyen; aunque, generalmente tuvimos buena acogida. En principio, sentían curiosidad, después extrañeza de que nos interesáramos por cosas tan sencillas, pero, en definitiva, se sentían satisfechos. En la mayoría de los casos existió buena predisposición, abriendo fácilmente sus casas y sus sentimientos. A su vez, estas personas nos han puesto en contacto con otros informantes del mismo pueblo o de zonas colindantes, nos enseñaron procesos de elaboración de instrumentos, formas de toque y usos de los mismos.

d) Ayuntamientos y Areas de Cultura

En ocasiones, los organismos locales nos pusieron en contacto o nos facilitaron nombres de vecinos, que conocían bien los usos y costumbres de la zona, ejerciendo, a veces, un papel de *intermediarios* que facilitó nuestra tarea.

Criterios de selección de las zonas objeto de estudio: catas.

Ante la imposibilidad de abarcar el estudio de toda Andalucía por motivos obvios, hemos hecho una selección por provincias atendiendo a los objetivos de nuestro trabajo. Necesitábamos conectar con aquellas personas que realizaban instrumentos de barro para estudiar los procesos de fabricación y con aquellas otras que nos informaran sobre los usos y funciones de los mismos dentro de la comunidad. Los primeros sondeos sirvieron para *localizar artesanos e instrumentos* y para *acotar zonas* donde centrar el estudio. Desde los primeros contactos los informantes aportaron datos de gran utilidad para el desarrollo de las próximas conversaciones.

Nos centramos en los siguientes aspectos que podían, en principio, aportar la información buscada:

- Centros alfareros,
- Núcleos de población alejados de las zonas urbanas,
- Núcleos urbanos,
- Zonas geográficas donde se conserva la música tradicional.

a) Centros alfareros

En primer lugar, nos centramos en los núcleos alfareros, realizando una selección de los alfares por provincia.

Localizada una zona alfarera, nos ponemos en contacto con los miembros del alfar, y, a través de un primer sondeo o entrevista, constatamos si habían realizado o continúan elaborando instrumentos y, en el caso de que así fuera, de qué tipo de pieza o piezas se trata. Así hemos confeccionado un mapa de artesanos del barro que han fabricado o fabri-

can los instrumentos musicales. A la vez, diferenciamos entre objetos que han sido *creados como instrumentos musicales*: flautas, silbatos, campanas, ... y aquellos que han sido *producidos para un uso diferente*, bien para contener o transportar líquidos, por ejemplo, cántaros, cangilones o arcaduces, atanores, o para cocinar, como ollas, morteros, castañeras, o para conservar alimentos, como orzas y tinajas, aunque la necesidad de producir sonido, marcar ritmos y acompañar canciones y danzas, unido al desarrollo de la imaginación en una sociedad carente de medios económicos, llevó a *reutilizar* esos útiles cotidianos convirtiéndolos en instrumentos productores de sonidos.

A medida que el trabajo avanzaba, descubrimos que no sólo los alfareros han producido instrumentos de barro sino que también los niños, hace algunas décadas, elaboraron silbatos, que utilizaban en sus juegos, de la misma manera que los vendedores ambulantes fabricaban o fabrican pequeñas piezas de barro, generalmente silbatos; y, que no sólo se han producido instrumentos *modelando* el barro, sino que también se han elaborado *percutiendo* fragmentos de cerámica.

b) Núcleos de población alejados de las zonas urbanas

Pensábamos que las costumbres y usos tradicionales podían encontrarse más arraigadas en estas zonas. No siempre se cumplió esta hipótesis. Localizamos en estos lugares instrumentos utilizados en un pasado reciente, así como la *mayor parte de los usados hoy*; tanto los de carácter lúdico o festivo como los empleados para la comunicación, el pastoreo o la caza, relacionados con el mundo del trabajo. También se han conservado *técnicas de fabricación* a partir de fragmentos cerámicos. Encontramos aerófonos de barro en uso, elaborados con *elementos de deshecho* en Topares (Almería) donde Antonio Tristante Martínez, pastor de esta zona, elabora el «pito» o «boca» a partir de fragmentos de cerámica planos con el fin de comunicarse con otros pastores o dar órdenes a las ovejas.

c) Núcleos urbanos

Las formas de vida desarrolladas en estos núcleos han destruido la convivencia entre vecinos, el sentido comunitario y solidario de sus habitantes. Centramos nuestra atención en barrios habitados por clases humildes, con escasos recursos económicos, donde la arquitectura horizontal propicia un mayor acercamiento entre sus miembros, como el Albaicín (Granada), Triana (Sevilla) y San Miguel en Jerez de la Frontera (Cádiz). Dentro de este contexto elegimos los *patios de vecinos* o *corrales*, porque las mismas características de la vivienda propician una mayor relación entre sus habitantes. El acceso único, a través de un portón, la distribución de las viviendas, en torno a un patio, y, los servicios comunes, como lavaderos y aseos, perfilan una forma de vivir diferente, más solidaria, donde «la vida es compartida»⁷. Y, en este marco, aún hoy, las fiestas se hacen extensivas a todos los miem-

7. CARLONI FRANCA, A., *La mujer en el corral de vecinos sevillano*, «Etnografía Española», 4, (Madrid, 1984), p. 266.

bros del «corral», que comparten los acontecimientos de cada uno de ellos, desde los relacionados con el ciclo vital, hasta cualquier celebración familiar; de la misma manera celebran los momentos festivos del ciclo anual y las fiestas locales⁸. La organización y preparación de las mismas es compartida por los distintos miembros del corral. La mayor o menor actividad festiva está asociada con las edades de sus ocupantes⁹. Los instrumentos de barro localizados en estas zonas urbanas están relacionados con *momentos lúdicos o festivos*; en *Triana* se utilizó el *cántaro* como elemento de percusión en las fiestas de los *corrales*, marcando el ritmo de canciones y danzas. También se utilizó la zambomba de barro, hoy prácticamente desaparecida, durante la Navidad. En *Jerez* se sigue utilizando la orza como zambomba durante el ciclo navideño. Las reuniones de «*la zambomba*» se dan con frecuencia en estos patios de vecinos donde se cantan villancicos, canciones picarescas y romances, compartiendo a su vez comida y bebida como un elemento más de cohesión entre sus miembros¹⁰.

d) Zonas geográficas donde se conserva la música tradicional

La localización de estas zonas constituía otro aspecto a tener en cuenta, ya que sus habitantes podían utilizar o conocer el uso de instrumentos de barro *asociados* a la música tradicional. Iniciamos los primeros contactos con los grupos federados y de carácter casi profesional, aunque no siempre éstos utilizaban los instrumentos buscados. Generalmente, los han sustituido por los de cuerda en beneficio de una mayor sonoridad, según sus manifestaciones. Sin embargo, los campanilleros, tan extendidos por toda Andalucía, incluyen entre sus instrumentos el *cántaro* percutido.

En un contacto directo con los vecinos de distintos lugares fuimos descubriendo grupos que desconocíamos, que, generalmente, no estaban inscritos en federaciones o asociaciones, y, que seguían utilizando instrumentos de barro, como los «Belenes» o «Pastorales» de Cómpea (La Axarquía, Málaga) o los localizados en Priego de Córdoba.

Método y técnica

El método utilizado ha sido la *observación participante* y las *entrevistas semiestructuradas de final abierto*.

Los objetivos del trabajo, mencionados con anterioridad, quedaron reflejados en un *guión* elaborado antes del inicio del mismo, que comprendía los procesos de fabricación y uso de los instrumentos. Este debía servir como guía a la hora de mantener las conversaciones con los informantes¹¹. Los puntos del guión fueron entresacados de la «*Guía para recolectar*

8. CARLONI FRANCA, *Mujer, fiesta y espacio*, «II Congreso de Folklore Andaluz», Centro de Documentación Musical de Andalucía, (1990), pp. 127 a 132.

9. *Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía*, Trabajo de Campo, (c. nº 26), Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1992, Depositado en el Archivo Oral del C.D.M.A.

10. *Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía*, (vídeo), Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1993.

11. ALCINA FRANCH, J., *Etnología de Andalucía Oriental: Un proyecto de investigación veinte años después*, «El Folk-Lore Andaluz», 3 (Sevilla, 1989), p. 85.

instrumentos musicales tradicionales», del «Manual de campo del antropólogo»¹², y del «Estudio Etnográfico de la cerámica popular de la provincia de Almería»¹³.

El trabajo lo hemos centrado en dos grandes apartados: *Etnológico* y *Organológico*. Cada uno de ellos comprende, a su vez, distintas subdivisiones.

Nos interesa desde la extracción de la arcilla, la preparación del barro, el almacenamiento, la elaboración de las piezas, las técnicas empleadas, los útiles de trabajo de cada artesano, la distribución de tareas, la comercialización de las piezas, hasta el lenguaje específico utilizado. También nos ha interesado la función y uso de cada instrumento, si es utilizado por hombres, mujeres o niños, así como las distintas posiciones de toque.

Seguimos la clasificación organológica de E. Hornbostel y C. Sachs¹⁴, basada en principios acústicos, dividiendo los instrumentos, objeto de este estudio, en tres grandes familias: *idiófonos*, *aerófonos* y *membranófonos*.

Aunque todavía no se ha llegado a establecer una clasificación enteramente lógica, debido a la complejidad y diversidad de los instrumentos populares, la clasificación Hornbostel-Sach ha demostrado ser útil.

Pero, a su vez, el instrumento debe ser contemplado desde otra perspectiva; debe ser estudiado como la expresión cultural de un grupo, de una etnia, y, por tanto, deben ser analizados los aspectos funcionales que desempeñan en su entorno así como los aspectos rituales de los mismos. Los instrumentos populares se hallan íntimamente vinculados a las distintas actividades desarrolladas por el hombre. Una vez ordenada la documentación obtenida, llevamos a cabo, dentro de cada familia de instrumentos, una segunda clasificación atendiendo a la *función* que desempeña en el grupo:

- *Relacionados con el mundo del trabajo*: Instrumentos de comunicación y transmisión de mensajes.
- *Relacionados con el trabajo y actividades de ocio*: instrumentos de caza.
- *Asociados al núcleo familiar*: instrumentos de comunicación.
- *Asociados al juego*: instrumentos lúdicos.
- *Asociados a fiestas*: instrumentos lúdicos y rítmicos.
- *Asociados a manifestaciones paganas y religiosas*: instrumentos simbólicos y rituales.

Partimos de unos objetivos generales, que matizamos a medida que nuestra información iba en aumento. Los datos facilitados por los informantes iban ampliando y enriqueciendo el guión preliminar.

El trabajo de campo contó con el apoyo de las técnicas audiovisuales, vinculadas a este tipo de trabajo. Nos interesa plasmar todos los aspectos relacionados con el instrumento.

12. DOURNON, G., *Guía para recolectar instrumentos musicales tradicionales*, «Cuadernos técnicos: museos y monumentos», 5, Unesco, (París, 1981).

VV.AA., *Manual de campo del antropólogo*, «Colección del estudiante de Ciencias Sociales», nº 3, Instituto de Ciencias Sociales, (1971).

13. PAOLETTI DUARTE, C. y PEREZ CASAS, A., *Estudio Etnográfico de la cerámica popular de la provincia de Almería*, «Etnografía Española», 5, (Madrid, 1985).

14. SACHS, 1947.

Esta documentación reproduce la información obtenida y constituye un archivo imprescindible para abordar el estudio.

Tradicionalmente han elaborado instrumentos de barro *distintos grupos*, bien con carácter profesional y fines comerciales, como los alfareros y vendedores ambulantes; o bien grupos no profesionales, niños y adultos, que los elaboran para uso personal, con fines lúdicos o festivos o con actividades relacionadas con el mundo del trabajo o del ocio.

El conocimiento de los lugares de producción, y las tareas llevadas a cabo en ellos: extracción de la tierra, preparación del barro, fabricación a mano o a torno, terminación y cochura de las piezas constituye el primer contacto con el instrumento, lo que nos va a permitir un conocimiento más profundo del mismo.

Ubicación de los alfares

Los alfares tradicionales suelen estar ubicados en barrios periféricos a los núcleos urbanos o en zonas próximas a ellos. La vivienda familiar puede estar incluida en el alfar, o anexa, con entrada independiente; aunque, en algunos casos, está construida en una zona separada del alfar.

Distribución del alfar

El alfar consta de unas dependencias con funciones definidas que giran en torno a una zona descubierta denominada «patio». Así pues, las tareas del alfar se desarrollan alrededor de este patio y de las construcciones cubiertas que lo circundan.

Zona exterior

La zona exterior o patio consta de una serie de construcciones básicas para la preparación del barro: «pilón» y «balsa», y para la cocci3n de las piezas: el «horno». Existe además un espacio denominado *placeta* o *calle* destinado al oreo y secado de piezas.

Pil3n

Construcci3n de forma cuadrada o circular realizada a nivel de suelo. Consta de un «tubo», «atanor» o «tajea», situado a unos 15 cm. de altura, el cual comunica con la «balsa». Puede ser construido con ladrillo y cemento o piedra y tierra y est3 situado a mayor altura que la balsa.

Balsa

Construcci3n de forma cuadrada o rectangular situada a un nivel inferior respecto al pil3n. Presenta un tamiz o cedazo situado en el extremo del tubo que comunica el pil3n con la balsa aunque tambi3n puede estar situado debajo del mismo. A veces, puede presentar un segundo orificio que comunica con otra balsa con objeto de aprovechar el agua sobrante.

Las paredes suelen ser de ladrillo y cemento o de piedra y tierra. Recibe distintas denominaciones, según la zona: «alberca», «piscina», «poza» o «pila»¹⁵.

Horno

La cocción de las piezas, tradicionalmente, se ha llevado a cabo en el horno denominado árabe o moruno, aunque muchos alfareros utilizan hoy el horno eléctrico o de gas, combinando, en ocasiones, ambos sistemas. El horno eléctrico o el de gas se van imponiendo porque abarata gastos, economiza esfuerzos y obtiene mayor producción.

El horno árabe consta de dos plantas, la planta baja o «caldera», situada bajo el nivel del suelo, y, la planta alta denominada «cámara» o «camarín», a nivel de suelo.

La planta suele ser rectangular o cuadrada, aunque a veces la de la caldera es circular y la que corresponde a la cámara cuadrada. Los hornos de «Los Puntas», en Albox, y el de «Los Góngora», en Níjar, son rectangulares; el de «Carruchano», en La Rambla, la caldera es cuadrada y la cámara circular. En Hinojosa del Duque, *Serafin García Morales* nos dice: «todo su interior es redondo, la caldera, sus paredes redondas y la parte de enjorne, el horno es como un huevo».

La caldera, presenta una puerta generalmente arqueada, denominada «boquilla», de reducidas dimensiones y está cubierta por una bóveda con una serie de orificios que se comunican con la cámara, formando una zona denominada «parrilla» o suelo del camarín.

El fondo de la caldera, a veces, presenta un «poyete» o «ceja» que utilizan como zona de «enjorne» para piezas terminadas en barro.

La planta superior llamada «cámara», «bóveda», «capilla», «camarín», «horno» o «parte de enjorne» está situada a nivel de suelo, corresponde a la zona donde se realiza la cocción de las piezas. La cubierta es abovedada y presenta una puerta arqueada, situada en un lateral o en la zona opuesta de acceso a la caldera.

La cubierta de la cámara contiene varias aperturas o chimeneas, según el tamaño del horno, una o dos mayores denominadas «amofles» o «brameras» y otras menores llamadas «caños», «bocacines» o «respiraderos».

El armazón de los hornos está construido con adobe, tierra prensada y el recubrimiento de las paredes exteriores con piedras de mediano tamaño, más o menos uniformes y restos de ladrillo.

«Y entre lo que es la tierra y el horno van unos 50 cm. de cámara de tierra para que el calor y la dilatación en el horno, cuando cogen esos grados, aunque se raje no hay(a) fuga de calor», así se expresa *Antonio Alfonso*, de Albox¹⁶.

Actualmente se utiliza ladrillo refractario.

En determinados lugares, la cubierta del horno, terraza o azotea, es revestida con una mezcla de restos de arcilla, cascajo y agua. De esta forma cubre el horno *Serafin García*

15. Las distintas construcciones del alfar reciben diferentes denominaciones, según las zonas.

16. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, 1992 - (c. nº 15 - II)

Morales de Hinojosa del Duque y José Manuel Jordán de Huéscar; mientras que «*Los Góngora*», de Níjar, tienen la costumbre de cubrirlo con tierra «*launa*», impermeabilizante, como hacen con el terrado de sus viviendas, y, de igual forma, blanquean la parte exterior del horno, aunque «*antes se repellaba con arena y cal, aguantaba más las calorías y a eso se le llama mezcla*», nos comenta Joaquín Góngora López, de Níjar.

Placeta o calle

En este espacio se llevan a cabo una serie de tareas relacionadas con el oreo y secado de piezas.

Zona interior

La zona interior del alfar consta de varias dependencias o espacios ordenados con funciones específicas. Generalmente se accede al interior a través de la placeta que da paso al obrador o zona donde se modela y trabaja el barro.

Obrador

El obrador consta de los siguientes espacios: *barrero*, *mesa de amasar*, *torno* y *zona de oreo y secado de piezas*.

Barrero: Es el lugar de almacenamiento del barro y se ubica en una esquina o lateral del obrador. En ocasiones, el suelo presenta una inclinación con objeto de mantener la humedad y, a su vez, retener el agua que desprende el barro.

Dicho espacio recibe distintas denominaciones, según las zonas, «*terral*» en Guadix, «*barrero*» en Níjar y Albox o «*trabajadero*» en Hinojosa del Duque.

Mesa de amasar o losa: La mesa de amasado se sitúa entre el barrero y el torno, unida a la pared. Es de forma rectangular y tiene una altura aproximada de un metro.

La construcción suele ser de ladrillo, se cubre con una piedra, losa o cemento.

La mesa para amasar el barro recibe distintas denominaciones: «*piedra*», en Hinojosa del Duque, «*losa*», en Granada, «*sobadera*», en Níjar y Albox.

Torno: Elemento básico en el interior del alfar es la «*rueda*» o «*torno*».

El torno está formado por dos discos de diferentes dimensiones, unidos por un eje central. El disco superior, denominado «*cabezal*» o «*cabeza del torno*», puede ser de madera o metal y presenta un diámetro aproximado de 26 cm. En el extremo opuesto, situado a un metro aproximadamente de distancia, se encuentra otra rueda de madera o «*tablero*» de unos 105 cm. de diámetro, que es impulsada por el pie del alfarero haciendo rotar el cabezal.

Alrededor de esta máquina, existe un armazón de madera, unido al torno. La zona alta de este armazón sirve de mesa al alfarero para depositar el «*albañal*», las «*pellas*» y las piezas recién trabajadas; así como la vasija para la ceniza y distintos útiles de trabajo: «*media caña*», «*caña de corte*», «*raedor*», «*hilo*» o «*torzal*» o «*esponja*». La zona baja consta de un travesaño que sirve para apoyar los pies.

El torno se puede presentar *hundido* o bajo, quedando la cabeza del mismo a unos 10 cm. del nivel del suelo y la parte inferior hundida; y *elevado*, torno alto, situado por encima del nivel del suelo. Actualmente, la mayor parte de los tornos son elevados, los hundidos, en uso, se encuentran localizados en la provincia de Almería, Níjar y Albox.

Aunque, tradicionalmente, los tornos han sido impulsados con el pie, en la actualidad la mayor parte funcionan con motor eléctrico, lo que hace menos penoso el trabajo del alfarero. Algunos continúan impulsándolo de forma tradicional, como en el caso de *Serafin García Morales*, de Hinojosa del Duque.

Almacén y taller de pintura

El espacio del obrador da paso a una dependencia contigua donde se almacena el material antes de la cochura, apilado en el suelo o en estanterías y donde se lleva a cabo la pintura o «*ramea(d)o*» de las piezas.

Obtención de la materia prima

La arcilla se busca, generalmente, en lugares próximos al alfar, variando las características de las mismas según las zonas. La cantera puede estar situada en la ladera de una montaña o a nivel de suelo. Una vez localizada, en primer lugar, es necesario elegir la veta de arcilla, apartando «*la flor de la tierra*», primeras capas de tierra, lo que denominan «*hacer el desmonte*». La extracción se hace al descubierto y ésta se realizaba, tradicionalmente, con pico y pala. Para desmontar la zona alta de la cantera, utilizaban un palo de gran longitud, así lo llevan a cabo, todavía, en la alfarería «*Carruchano*», La Rambla. Actualmente, estos trabajos se efectúan con pala mecánica.

La recogida de la tierra se suele realizar entre la primavera y el verano de cada año. La arcilla era trasladada al alfar con mulas o carros. El transporte se realiza, hoy, con medios mecánicos, aunque *Antonio Orellana*, alfarero jubilado de Orgiva, traslada la tierra en burros, ya que su actividad es muy reducida y se limita a determinados periodos del año.

Existe una gran variedad de arcillas locales de diversa composición que modifican la plasticidad, porosidad, color y resistencia al fuego. Constituyen un grupo complejo de minerales, compuestos fundamentalmente por silicatos de aluminio e hierro. La distinta composición y proporción de estos minerales le confiere una gama de colores que abarcan desde el blanco, blanco amarillento, distintas tonalidades de rojo, hasta tonalidades negruzcas.

Elaboración del barro

La tierra dentro del recinto del alfar pasa por una serie de tareas: secado, picado, molienda y «*desajelo*» para obtener un barro libre de impurezas.

Secado y picado de la tierra

La arcilla se esparce con carrillos, espuelas, ro(d)illo o azada, en la explanada o placeta para que se seque.

«En septiembre se seca la tierra, porque esta tierra, para luego hacer el barro, tiene que estar bien seca, cuanto más seca esté, antes se cala». Francisco Góngora López, Níjar¹⁷.

Una vez que la tierra ha perdido toda su humedad será picada, desmenuzada, en un molino mecánico. Tradicionalmente, esta faena se realizaba con mazos de madera y, todavía hoy, *Serafín García Morales*, de Hinojosa del Duque, continúa haciéndolo de esta forma.

Preparación del barro

Picada la tierra se echa en el pilón, donde se mezcla con agua, y se deja reposar «para que se esponje bien» nos dice *José Balboa*, de Guadix.

Posteriormente, el barro se agita con la batidora mecánica, aunque existe algún alfarero que lo continúa batiendo de forma tradicional como *Serafín García*, que realiza esta faena con azada y legón. También utilizaban palos o tablas como nos comenta *Antonio Alfonso*, de Albox¹⁸.

Este proceso se ha mecanizado y el trabajo del hombre ha sido reemplazado, en bastantes alfarerías, por la batidora eléctrica.

Batido el barro, de nuevo se deja reposar, de esta forma las impurezas mas groseras, como chinós y broza, denominadas «limazo», quedan depositadas en el fondo del pilón.

El barro contenido en el pilón pasa a una balsa o piscina a través de una conducción¹⁹ situada a unos 15 cm. del fondo del mismo. Dicha conducción presenta en el extremo que conduce a la piscina un filtro con objeto de retener las impurezas de menor tamaño que no han quedado depositadas en el pilón. El filtro puede ser metálico o elaborado con elementos vegetales. En Albox utilizan una tela metálica que denominan «garbillo», un «cedazo» en Níjar, un «tamiz» en Hinojosa del Duque o una malla elaborada con juncos en Orgiva, llamada «cola(d)o(r)»²⁰. El agua y la tierra, libre de impurezas, forman una pasta licuosa, que recibe el nombre de «caldo» en Níjar e Hinojosa del Duque y «lima» en Guadix.

En el taller de *Serafín García*, este proceso lo realizan a mano. Los miembros del alfar pasan el «caldo», con cubos, desde el pilón a la balsa a través de un tamiz o cedazo²¹, prescindiendo del atanor que une ambas construcciones²².

El «caldo», se deja reposar en la balsa hasta que el barro se asienta y pierde la proporción de agua adecuada. El tiempo de evaporación varía dependiendo de la estación del año o del grado de humedad de la zona. En verano es tan sólo de unos 12 a 20 días, aproximadamente, y dos meses como mínimo en caso de llevar a cabo esta faena en invierno. El barro debe

17. *Instrumentos Musicales...* (v), 1993.

18. *Instrumentos Musicales...*, Trabajo de Campo, (c. nº 12 y 14).

19. Esta conducción recibe distintas denominaciones según las zonas: «calillero» en Guadix, o «tajea» en Granada.

20. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, 1992 - (c. nº 8).

21. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, (c. nº 6-1).

22. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, (c. nº 12).

alcanzar el grado de plasticidad suficiente, para poderlo coger, a mano, y sacarlo de la balsa para depositarlo en la placeta del alfar²³.

«Entonces cuando está a una dureza que se puede coger con las manos, se usan los dedos para cortarlo, luego se mete la mano debajo, se saca el pegote o trozo a brazadas, que nosotros llamamos soplas, fuera de la pila a un espacio que nosotros llamamos mantillo». José Balboa²⁴.

Actualmente la preparación del barro en los alfares tradicionales se realiza como en épocas anteriores; este proceso no se ha mecanizado, aunque, hoy, existe una tendencia en algunos alfares a adquirir el barro, eliminando la fase de extracción de la tierra y preparación del mismo. De esta forma se está llegando a homogeneizar la materia prima y se prescinde de la diversidad de arcillas locales, cuya composición está íntimamente relacionada con la función de las piezas. La economía, en cuanto a tiempo y esfuerzo, va en detrimento de la calidad del producto.

Oreo del barro antes de su almacenamiento

El barro, sacado de la balsa a brazadas, se deposita en la placeta o «mantillo», previamente barrido y esparcido con ceniza, con objeto de que no se adhiera al suelo.

Estos trozos de barro, denominados «soplas», se echan en el suelo, y al caer, debido a su plasticidad, forman una especie de «tortas», «panes» o «tallas», dejándolos orear un día aproximadamente.

En ocasiones, a estos «panes», le *hincan* un ladrillo en el centro de la zona superior, para ayudar a quitar humedad y aligerar el proceso de oreo, como suele hacer *Serafin García Morales*, de Hinojosa del Duque.

Una vez que el barro adquiere la dureza apropiada, es trasladado en carrillos o al hombro, Níjar, a un espacio interior del alfar.

Almacenamiento en el barrero

En este lugar se conserva el barro el tiempo necesario hasta su utilización, cubriéndolo con sacos o plásticos y rociándolo periódicamente con agua para que conserve la humedad.

De esta forma lo expresa *Joaquín Góngora*, de Níjar *«Lo ponemos en la alfarería en una habitación llamada «barrero», se alisa y se tapa con unos sacos para que no se seque con el aire y se le echa agua de vez en cuando para que no se seque, manteniéndolo si se quiere durante años»*²⁵.

Amasado

Tradicionalmente, antes de trabajar el barro almacenado, se realizaba la faena de la «pisa». La «pisa», es el primer amasado del barro. Se recogen varias espueñas de barro, se extienden

23. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, (c. nº 12).

24. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (c. nº 1).

25. *Instrumentos... Trabajo de Campo*, 1992 - (c. nº 12).

Fotografías 1 y 2: Amasado del barro en la mesa de amasar o «sobadera». José Balboa, Guadix (Granada).

en el suelo, limpio de broza y rociado de ceniza, formando una especie de torta de un metro de diámetro aproximadamente y comienzan a amasarlo con los pies, «pisa». Realizada la primera «pisa» el trozo de barro o torta se divide en cuñas que vuelven a ser pisadas. Esta última «pisa» de dimensiones menores, se divide, a su vez, en «tallas» o «pegotes».

Posteriormente, inician un segundo amasado en una de estas tallas. Este amasado se hace con las manos en la sobadera. En primer lugar esparce ceniza para que el barro no se pegue y va amasando cada «talla», al tiempo que aparta los últimos chinios y suprime los grumos y pompas de aire que puedan quedar; concluido el proceso del amasado le da forma cónica, formando una «pella» o «bollo», de unos 40 cm. de altura aproximadamente. Finalmente, este barro es el que va a utilizar el alfarero para elaborar las piezas.

En la actualidad el proceso de amasado está mecanizado en la mayor parte de los alfares. Algunos alfareros hacen un ligero amasado cuando el barro sale de la máquina, que le sirve para palpar la textura del mismo y eliminar la posible presencia de grumos y «pompas de aire».

Entre los alfareros visitados sólo José Balboa, joven alfarero de Guadix, sigue realizando el amasado de forma tradicional como explica a continuación: «Se cogen las «tallas» del «terral» y se hace una «pisa», una «pisa» es coger los trozos que hemos dicho, se pisa y se mezcla el barro, donde hay trozos más blandos, trozos más duros y se pisa para que quede homogéneo, compacto. ¡Aún sigo yo utilizando este proceso de la «pisa»!, de esa pisa se cogen trozos y se hace el «amasa(d)o», quitándole los grumos de barro, «tacos», pompas de aire y chinillos, a esto se le llama entallar el barro».

Modelado de piezas

Las piezas destinadas a producir sonido se pueden realizar a mano, a molde o a torno.

Piezas elaboradas a mano

Las piezas que se elaboran a mano son de pequeño tamaño, generalmente silbatos de embocadura con bisel como «pitos» y reclamos. Los «pitos» se pueden elaborar en *figuras zoomorfas, antropomorfas o exentas*. Las figuras se pueden obtener a partir de un carrete, caso de Guadix, o uniendo dos cilindros como en Andújar, o a partir de un sólo cilindro de barro, como en Níjar y Otura, pero los movimientos realizados con los dedos son los mismos en todos los casos: estirar y presionar el barro.

En el caso de los silbatos exentos los que presentan formas cilíndricas se modelan mediante movimientos de frotación realizados con la mano y los que presentan forma tendente a globular, «pito» de Andújar, horadando con el dedo una pequeña bola de barro.

La *terminación* puede ser en barreño, es decir en barro cocido, pintados después de la cocción: pintura en frío, y pintados bajo esmalte, o sobre esmalte recibiendo una segunda cocción.

Los silbatos exentos y los asociados a figuras zoomorfas se realizan en barro cocido, los asociados a figuras antropomorfas y algunas zoomorfas presentan decoración pintada o vidriada.

La elaboración de los orificios de la embocadura y el bisel se realizan siempre a mano con la ayuda de un útil.

Piezas elaboradas a molde

La fabricación a molde practicada por algunos alfareros de Andújar consiste en asentar un trozo de barro sobre un molde de escayola, presionando suavemente con los dedos para que quede impreso en el barro. Esta técnica la emplean para elaborar una figura completa o sólo los rasgos de la cara modelando, a mano, el resto de la figura.

Piezas elaboradas a torno

Entre los aerófonos modelados a torno observamos piezas de pequeñas dimensiones: silbatos; de mediano tamaño: trompetilla, y de mayores dimensiones como la cuerna y el cántaro. Las fases de modelado, básicamente, son las mismas, aunque existen distintas formas de ejecución relacionadas con el tamaño de las piezas. En las de reducido tamaño se trabaja fundamentalmente con los dedos, en las de tamaño mediano con dedos y nudillo, mientras que en las de mayores dimensiones es necesario aplicar una fuerza mayor y se trabaja con las manos abiertas, puño y nudillo, también, en este tipo de piezas, se utilizan los dedos en el modelado de boca y cuello.

Las piezas pequeñas, trabajadas en el torno, son, generalmente, silbatos como los reclamos y los asociados a objetos de la vida cotidiana: «*cantarito canario*» o «*jilguero*». Alguno presenta una primera fase de elaboración en el torno y un posterior cierre de paredes realizado a mano, como sucede en el reclamo de Trigueros.

En la elaboración de trompetillas y cuernas a medida que eleva el barro va estrechando las paredes hasta que alcanzan un diámetro suficiente que permite la entrada de aire, mientras que en el caso del silbato anexo al «*cantarito canario*» ajustan el barro a una varilla metálica dejando de esta forma un orificio de reducidas dimensiones que permite la entrada de aire. Los orificios de la embocadura y el bisel siempre se elaboran a mano con la ayuda de un útil. Los distintos orificios practicados en los instrumentos irán adquiriendo formas semicirculares, cilíndricas, cónicas o rectangulares, adaptándose a las diversas formas del útil con que son elaborados o a los movimientos gíricos del mismo.

Fases del modelado a torno

Colocación de la pella

La *pella* o *bollo* se puede colocar directamente en la cabeza del torno o sobre una pieza circular plana denominada «*horma*» o «*galleta*», asentada previamente en el torno; ésta la utilizan para las piezas de mayores dimensiones con objeto de que no sufran deformaciones en la retirada del mismo.

La «*cabeza del torno*» se espolvorea con ceniza para evitar que el barro se pegue, con un golpe seco se coloca la «*pella*» y se centra presionando la base de la misma con las manos abiertas.

Fotografías 3, 4, 5 y 6: Fases del modelado a torno del cántaro. Rafael Urbano, La Rambla (Córdoba).

Abrir el barro

Con las manos siempre mojadas para que puedan deslizarse fácilmente por el barro el alfarero comienza a abrir la parte superior de la pella, introduciendo ambos pulgares. Posteriormente «cala la pella» o abre el barro hasta el fondo calculando el grosor suficiente para el «culo» o base. En el caso de piezas pequeñas la «cala» se realiza con los dedos, mientras que en las piezas de mediano y gran tamaño se «cala» con el puño, introduciendo mayor o menor proporción de brazo dependiendo de la altura de la pieza.

Elevar el barro y dar forma a la pieza

La elevación la realiza tirando del barro con las manos siempre húmedas, una situada en el exterior y otra en el interior, con repetidos movimientos ascendentes y mojando periódicamente el barro va estirando las paredes y adelgazándolas al tiempo que modela la pieza hasta conseguir la altura, forma y grosor de paredes deseado.

En las vasijas de mayor tamaño terminan de elevar el barro, al tiempo que dan forma a la pieza con una «tirada de nudillo», apoyan el dedo índice doblado sobre la pieza y lo elevan con el impulso de una mano, mientras que la otra situada en el interior contrarresta dicha

Fotografía 7:

Modelado a torno del «cantarito canario».
Alfonso Muñoz, La Rambla (Córdoba).

Fotografía 8:

Separa la pieza del torno con el hilo o «torzal».
Alfonso Muñoz, La Rambla (Córdoba).

fuerza; en las piezas de reducido tamaño la contrarrestan con un dedo. En las piezas, cuyas cavidades son cilíndricas y de reducidas dimensiones, pueden elevar y dar forma al barro sólo con las manos, calculando el espacio interior o con la ayuda de una varilla.

La boca y el borde los realizan con los dedos y nudillos en piezas de mayor tamaño y sólo con los dedos cuando son piezas pequeñas.

Alisado

Formada la pieza alisan la superficie externa de la misma con la ayuda de un útil que denominan «*media caña*». Este, situado en una mano, recorre repetidas veces la cara externa de la pieza en movimientos suaves ascendentes mientras que la otra se mantiene en el interior.

Retirada de la pieza del torno

Finalizada la pieza se pasa un hilo o «torzal» por debajo de la base, retirándose del torno con ambas manos y dejándola sobre una tabla situada junto al mismo, en el caso de piezas de mayor tamaño, éstas se separan con la «horma».

Partes añadidas

Algunas piezas llevan anexos una serie de elementos complementarios como *asas, silbatos y distintas partes anatómicas de figuras zoomorfas y antropomorfas así como los complementos del traje de este último grupo.*

Fotografía 9: *Elaboración a mano del silbato del reclamo de codorniz. Serafin García Morales, Hinojosa del Duque (Córdoba).*

Fotografía 10:
*Elaboración a torno del silbato del
«cantarito canario», a partir
de una guía. Alfonso Muñoz,
La Rambla (Córdoba).*

Fotografía 11:
*Separa el silbato del resto de la pella con una cuchilla.
Alfonso Muñoz, La Rambla (Córdoba).*

Fotografías 12 y 13: *El silbato se adosa o se introduce en el cuerpo del cantarito.
Francisco Alfonso, Albox (Almería). Joaquín del Río, La Rambla (Córdoba).*

Las piezas elaboradas a torno deben recibir un oreo previo con objeto de disminuir la humedad del barro y poder manipularlas. Transcurridas unas horas, dependiendo de la estación del año o del grado de humedad ambiental, unen dichos elementos a la pieza. Mientras que el barro modelado a mano que también debe reunir unas condiciones de elasticidad y plasticidad óptimas no necesita ser humedecido cuando se trabaja, como sucede en el torno, por tanto, no siempre necesita el oreo para continuar manipulándolo. Las partes añadidas se pueden modelar *a mano* o *a torno*. En las figuras zoomorfas o antropomorfas la elaboración es a mano. Los distintos rasgos anatómicos: ojos, orejas, testuz, etc. se hacen frotando, presionando o estirando el barro.

Los silbatos, incorporados a figuras antropomorfas y zoomorfas, siempre se hacen a mano y presentan dos variantes: bien se elabora un vaso que se asienta a la figura o el silbato se realiza aparte y se une a la figura.

Los silbatos incorporados a objetos de la vida cotidiana como «*cantaritos canarios*» o «*jilgueros*» se fabrican a torno, adaptándolos a una varilla y presentan dos variantes: bien lo asientan con la varilla en la superficie de la pieza o introducen parte del silbato en la misma.

Las asas se hacen a mano o a torno, el alfar de *Antonio Orellana*, de Orgiva, las produce a mano, mientras que el de *Rafael Urbano*, de La Rambla, las realiza a torno. «*Los Puntas*», de Albox, fabrican el asa del «*cantarito canario*» a torno.

Acabado

Piezas elaboradas a mano

Los aerófonos, elaborados a mano, se presentan en barro cocido, pintados y, a veces, vidriados.

Los silbatos en barro cocido, asociados a figuras zoomorfas, pueden tener impresiones de dedos y útiles, así como incisiones que marcan la anatomía del animal.

Piezas elaboradas a torno

Los aerófonos que presentamos, modelados a torno, están fabricados en barro cocido y sólo reciben decoración incisa o impresa.

Las piezas acabadas en barreño reciben la decoración en el mismo torno utilizando distintas formas y útiles para marcar el barro.

Las impresiones e incisiones las realizan con la uña, dedos o diversos útiles elaborados por el mismo alfarero: la caña de extremo apuntado u objetos de uso doméstico como peines, carretes o ruedecillas.

Los cántaros, reutilizados como instrumentos aerófonos, suelen presentar en el hombro una o varias líneas marcadas con la caña de extremo apuntado o con el peine. Los cántaros y «*cantaritos canarios*» o «*jilgueros*» suelen tener huellas impresas de dedos y yemas de los mismos en el extremo del asa, digitaciones. Estas impresiones se llevan a cabo fuera del torno, cuando el alfarero asienta el asa.

La trompetilla presenta en la parte superior de la misma varias líneas marcadas con la uña, ungulaciones.

Secado de piezas

Fotografía 14: *Oreo de piezas en el interior del alfar.* Fotografía 15: *Secado de piezas en la placeta.*
José Balboa, Guadix (Granada).

El secado puede hacerse en el interior del alfar o en la placeta y la duración del mismo depende de las condiciones de humedad y temperatura existentes. Las piezas una vez elaboradas se agrupan en tablas y en éstas reciben el oreo o el secado o sobre la misma horma o galleta que utiliza el alfarero para trabajar en el torno cuando se trata de piezas mayores. El oreo o pérdida parcial de humedad se lleva a cabo en aquellas piezas que tienen un segundo proceso de elaboración o llevan partes añadidas.

Las piezas antes de introducirlas en el horno deben estar totalmente secas.

Pintura y vidriado

Sólo los aerófonos elaborados a mano presentan decoración pintada o vidriada. Las figuras *zoomorfas* y *antropomorfas asociadas a silbatos* son las que presentan este tipo de decoración y se producen actualmente en Andújar.

Tradicionalmente, los artesanos han elaborado los pigmentos a partir de productos naturales. Diversos minerales debidamente mezclados con distintas cantidades de caolín han dado lugar a las pinturas.

Los alfareros guardan celosamente las proporciones empleadas en la preparación de los pigmentos, lo que constituye un «secreto profesional», transmitido de generación en generación. Actualmente han dejado de producirlos ya que estos productos se han comercializado. Los pigmentos empleados en Andújar son azul cobalto, ocre, óxido de cobre, óxido de hierro, manganeso y blanco. La decoración suele ser vegetal a base de trazos o con manchas de color. La pintura de las piezas es una tarea desempeñada, normalmente, por la mujer. La pintura se aplica en bizcocho. Una vez cocida la pieza dan los colores con un pincel, denominando esta modalidad «*pintura en frío*», la cual no recibe una segunda cocción.

En otras ocasiones «*se bañan*» o cubren con una capa vítrea, en este caso, presenta dos formas: «*pintura bajo esmalte y sobre esmalte*». En ambos casos se realizan dos cocciones.

Pintura bajo esmalte: la pintura se aplica una vez cocida la pieza y posteriormente se «*baña*» en un esmalte transparente, recibiendo una segunda cocción.

Pintura sobre esmalte: cocida la pieza se sumerge en un «*baño*» de esmalte opaco, a continuación se pinta y recibe una segunda cochura.

Los alfareros denominan baño de esmalte o de metal al vidriado de piezas, que consiste en aplicarle una capa vítrea. Esta tarea se lleva a cabo por inmersión y debe realizarse cuando la pieza ha sido oreada o cocida.

La preparación del esmalte opaco se efectúa a base de minio, cuarzo, feldespato y óxido de estaño mientras que el esmalte transparente se obtiene con minio, cuarzo y caolín según confirma Manuel Expósito, de Andújar.

Carga del horno

La cocción se lleva a cabo en la cámara y la colocación de las piezas varía dependiendo de que éstas presenten terminación «*en barreño*» o *vidriado*. En ambos casos, la colocación debe ser ordenada y minuciosa. Cuando se trata de piezas «*en barreño*» o «*bizcochadas*», las

formas y los volúmenes de las mismas se adaptan con precisión unas a otras con objeto de ocupar el menor espacio posible. En el caso de piezas vidriadas, es decir, cuando han sido cubiertas por una capa vítrea, con objeto de que no se peguen y sufra deterioro la capa vitrificada, es necesario formar una estructura o emparillado que consta de varias plantas con distintos elementos de barro denominados «*humares*», «*clavos*», «*cajas*» y «*caños*», donde se van colocando las piezas, al tiempo que las que presentan formas planas van siendo separadas por «*(es)trébedes*».

Cargado el horno se cierra la puerta que da paso a la cámara con adobes superpuestos, cubriéndolos con una mezcla de arcilla y agua.

Alimentación del horno y cocción

El material utilizado para alimentar el horno varía de unos lugares a otros, dependiendo de la vegetación existente. En algunas zonas emplean un tipo de combustible para encender y calentar el horno y otro durante el proceso de cocción. En Albbox, se emplea cáscara de almendra, olivo, «*balad(r)e*» y retama «*todo lo que da el campo, la leña que hay en las cercanías*» nos comenta Antonio Alfonso; en Hinojosa del Duque para calentar el horno se emplea la jara y la encina y el mantenimiento se hace con retama o aulaga.

La alimentación del horno y control de la cochura es una fase delicada que dirige el propio alfarero, dispone el número de «*caldas*» necesarias y la distribución de la leña en la caldera.

La adecuada alimentación del horno permite mantener una temperatura constante y una distribución homogénea del calor, aspectos que conducen a una cochura uniforme.

El color del humo indica las fases de cocción del horno: negro en el momento de la carga, rojizo durante la cocción y gris claro al finalizar el proceso, que dura 24 horas. El alfarero comprueba el punto de cocción de las piezas con distintas catas, realizadas a través de una «*bramera*».

Finalizado el proceso de cocción se cierran aquellas partes que han permanecido abiertas durante la misma: la puerta de acceso a la caldera y las chimeneas. La entrada de la caldera se tapa con piedras, ladrillos o latón, y se cubre totalmente con un emplaste de residuos de barro, broza y agua. Las chimeneas se tapan con distintas piezas: lebrillos, platos, tapaderas..., con objeto de facilitar el enfriamiento lento del horno. Este debe enfriar durante otras 24 horas aproximadas con el fin de que no se produzcan cambios bruscos de temperatura que pueden deteriorar las piezas.

«*Se carga el horno y una vez cargado se le pega fuego y a las 24 horas, que es lo que viene durando la cocción, se deja enfriar durante otras 24 horas por lo mínimo*»: Serafín García Morales²⁶.

Concluido el enfriamiento se abre la puerta de la cámara y se sacan las piezas, sonando una a una para comprobar la cocción y clasificarlas para la venta según la calidad de las mismas.

26. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, 1992 - (c. nº 6-1).

Tradicionalmente estas tareas se han llevado a cabo en el alfar con fines comerciales, pero otros grupos, vendedores ambulantes, niños, cazadores y adultos en general también han trabajado el barro a mano, pero éste lo han obtenido en el alfar y han cocido las piezas en los hornos del mismo. Actualmente los vendedores ambulantes de Andújar continúan esta dependencia con los alfares del lugar. Cuando estos *grupos no profesionales* se encuentran en zonas alejadas de los centros alfareros ellos mismos elegían la arcilla, la limpiaban de impurezas, la mezclaban con agua y, posteriormente, modelaban el barro y cocían las piezas en los *hornos de pan*.

Grupos que tradicionalmente han elaborado instrumentos de barro

Los alfareros y vendedores ambulantes han trabajado el barro de forma *profesional* y elaboran instrumentos modelándolo *a mano, a molde o a torno*, pasando posteriormente por una fase de cocción. Los grupos *no profesionales* han modelado el barro *a mano o han dado forma a un fragmento de barro cocido percutiéndolo*. Estos últimos son realizados a partir de fragmentos de deshecho.

Grupos profesionales

Tradicionalmente han sido los *alfareros y vendedores ambulantes* los que han producido instrumentos musicales de barro con un fin comercial. Los alfares han fabricado piezas de distinto tamaño trabajadas a mano, a torno, y a molde, mientras que los vendedores ambulantes sólo las han elaborado a mano.

En el conjunto de piezas realizadas por los *alfareros* debemos distinguir entre aquellas que han sido fabricadas expresamente para producir sonido, como trompetillas o silbatos; y aquellas cuyo uso está relacionado con la vida cotidiana, pero que el hombre las ha reutilizado, convertido en instrumentos musicales, para uso personal, como el cántaro.

Los alfares han producido, piezas pequeñas, generalmente silbatos elaborados a mano. Tradicionalmente eran los aprendices los encargados de realizar estas piezas. Comenzaban a conocer el oficio modelando a mano pequeños juguetes. La producción actual de estos silbatos queda limitada en Andalucía a *Andújar* (Jaén) y *Guadix* (Granada), aunque tenemos constancia de que en época reciente también se elaboraron en Otura (Granada). Hoy son los propios alfareros los que realizan esta tarea, observando distintas formas de modelar el barro según las zonas. En cuanto a la terminación de la pieza, las producidas en Guadix son de *barro cocido*, aunque existe un alfarero que comienza a vidriarlas, y las de Andújar suelen ser *pintadas y vidriadas*.

También han elaborado piezas pequeñas, a torno, destinadas a producir sonido: reclamos, cantaritos canarios, y otras de tamaño medio como la trompetilla y la flauta o de mayor dimensión como la cuerna.

Actualmente son pocos los alfares que producen aerófonos de barro, tan sólo los localizados en zonas concretas como *La Rambla* (Córdoba), *Andújar* (Jaén), y *Guadix* (Granada). Algunos instrumentos, como la trompetilla y la cuerna, ya no se fabrican puesto que han perdido su función.

Existen otras piezas producidas para utilizarlas en la vida cotidiana y que después han sido *reutilizadas* como instrumentos musicales, tal es el caso del *cántaro*.

Tradicionalmente las dependencias del alfar y la vivienda han estado unidas y las tareas del oficio se han realizado dentro del marco familiar. Los miembros de la familia colaboran en las distintas faenas aunque mantienen una división del trabajo basada en la edad y en el sexo. Los de menor edad, niños y adolescentes, colaboraban en diversas tareas de limpieza y acarreo de piezas, al tiempo que aprendían a modelar el barro, eran los aprendices. Cuando tenían los conocimientos necesarios pasaban a ser ayudantes y sólo cuando dominaban el oficio eran calificados como alfareros. Las distintas *faenas del alfar* son realizadas por *hombres*, la *mujer* sólo interviene en la decoración de las piezas, es decir, en la pintura o «*ramea(d)o*» de las mismas y en la *venta*, llevada a cabo en las mismas dependencias del alfar.

La figura del aprendiz ha disminuido sensiblemente, un tanto por ciento elevado de alfareros ronda la edad de jubilación y son pocos los descendientes que continúan la tradición familiar. Estos hechos constituyen síntomas de alarma que ponen en peligro la continuidad de un oficio milenario.

La estructura tradicional del alfar también se ha modificado. En algunos casos, las dependencias del alfar y la vivienda se encuentran separadas, bien porque los organismos locales han obligado a situar el alfar fuera del núcleo urbano, pero han conservado la vivienda en el pueblo, bien porque de forma voluntaria han abandonado la antigua vivienda familiar, ubicada en el alfar, separando trabajo y vida familiar.

Gran parte de los alfares andaluces han *mecanizado* algunas tareas como la de pisar, triturar e incluso amasar, y la rueda del torno ya no suele estar impulsada por el pie, sino con energía eléctrica.

La comercialización de las piezas la realiza la *mujer* en las mismas dependencias del alfar, en una zona destinada para tal fin o pasan directamente al comprador cuando se realizan por encargo, que, a su vez, puede efectuar la venta en lugares fijos o ambulantes. De forma circunstancial el alfarero vende sus piezas en fiestas y ferias locales y participa en las Muestras de Artesanía que coinciden con las mismas.

Los *vendedores ambulantes* trabajan a mano piezas pequeñas, generalmente *silbatos* en figuras zoomorfas o antropomorfas, y las decoran con pinturas industriales. El número de estos artesanos ha sido alto hasta época reciente y han estado presentes en toda Andalucía. Solían recorrer distintas zonas vendiendo o intercambiando piezas productoras de sonido destinadas a los niños. Esta actividad ha estado vinculada a los *hombres*.

Hemos localizado en Andújar artesanos que continúan elaborando pequeños instrumentos en barro. Esta tarea la siguen realizando los hombres, suelen modelar el barro en su propia *vivienda*, y mantienen una *dependencia* amistosa con los alfares del lugar, donde *adquieren el barro y cuecen las piezas*.

Hoy la *comercialización* de estos objetos productores de sonido presenta variantes respecto a épocas anteriores, ya no practican el intercambio, sólo la venta, y ésta se lleva a cabo en los mismos lugares de producción y aunque también acuden a determinadas ferias y mercados, ha desaparecido la itinerancia de épocas anteriores.

Las piezas trabajadas por estos artesanos presentan características semejantes a las realizadas por los alfareros de la zona. La terminación de las mismas la realizan en barro cocido o decoradas con pinturas industriales.

Grupos no profesionales

Los niños y los adultos han modelado el barro *a mano o han dado forma a un fragmento de barro cocido o vidriado con un elemento percutor*, generalmente una piedra. De esta forma han elaborado pequeñas piezas productoras de sonido para *uso personal* o para ser utilizadas dentro del marco familiar o del entorno próximo, *sin fines comerciales*.

Las condiciones sociales, económicas y técnicas de la sociedad andaluza actual presentan aspectos muy distintos a las existentes hace algunas décadas.

El *aislamiento* de las zonas rurales y la *ausencia de medios de comunicación* permitía una mayor *integración en la naturaleza*, en el entorno, y un *aprendizaje* basado en la *observación* de la *materia*, las *formas* y los *sonidos*. Ese mismo aislamiento unido al contacto con la naturaleza, al aprendizaje basado en la observación, y a la existencia de una economía de subsistencia impulsa al hombre, desde temprana edad, a *imitar formas y sonidos*, en ocasiones, localizados en la naturaleza. Todos estos factores conducen a niños y adultos a ser *miembros activos* y a elaborar, con los materiales que tenían a su alcance, parte de los objetos que necesitaban. De esta forma llegan a realizar pequeñas *piezas productoras de sonido* que utilizan en los momentos *lúdicos y festivos* así como otras que están relacionadas con el mundo del *trabajo*, abarcando aspectos fundamentales de su cultura. Por una parte asocian el sonido producido por estos instrumentos con el divertimento, con la fiesta, con emociones y sentimientos, con la parte espiritual del hombre; por otra, los asocian con el mundo del trabajo, mediante el sonido transmiten mensajes perfectamente identificados por el grupo que marcan distintos momentos del mismo.

Los *niños* de época relativamente reciente han elaborado sus *juguets*, ya que las posibilidades económicas no alcanzaban a contemplar lo lúdico y han utilizado distintas materias, entre ellas el barro. Los niños de Níjar (Almería) modelaron pequeñas figuras zoomorfas con silbato, que han utilizado en sus *juegos*.

Estas piezas realizadas en barro no presentaban decoración y eran cocidas en los hornos del lugar.

Actualmente esta producción de silbatos ha desaparecido.

Los pastores de la zona de Topares (Almería) elaboran un «*silbo*» que utilizan como elemento de comunicación y transmisión de mensajes, asociado al mundo del *trabajo*, el cual es denominado «*boca*»²⁷.

27. «*Boca*»: silbato elaborado por los pastores de Topares (Almería) para comunicarse entre ellos y guiar al rebaño.

Producción de Aerófonos

- Alfares
- Alfares productores de aerófonos
- ▨ Antiguos alfares productores de aerófonos
- ▲ Vendedores ambulantes
- △ Antiguos vendedores ambulantes
- Constructores sin fines comerciales
- ◉ Antiguos constructores sin fines comerciales

Aerófonos

Los aerófonos estudiados, todos ellos procedentes de Andalucía, presentan las siguientes variantes: embocadura con bisel o boquilla, caja de resonancia de distintas formas y presentación exenta o anexa a una figura, formando parte de la misma o incorporada a ella.

Silbatos de embocadura con bisel

Exentos

Forma globular

- Reclamos de caza (tórtola, cuco, abubilla)
- «Pitillo»
- Cántaro

Variante

Forma globular –presenta un tercer orificio–

- Reclamos de caza (tórtola, cuco, abubilla)

Forma cilíndrica –abierta–

- Reclamo de caza (codorniz –el aire es insuflado intermitentemente por una bolsa unida al silbato–)
- Flauta

Forma semicircular –abierta–

- Pito o «boca»

Anexos a figuras zoomorfas, antropomorfas y objetos de la vida cotidiana –juguetes–.

Silbato horadado en la figura

Forma de la cavidad cilíndrica

Asociado a figuras zoomorfas

Forma de la cavidad globular

- Silbato de vasija

Silbato incorporado a la figura

Forma de la cavidad cónica

El silbato se elabora en un vaso o cono que se asienta en la figura. Asociado a figuras zoomorfas.

Variante

Forma de la cavidad globular

El silbato elaborado aparte se une a la figura. Asociado a figuras antropomorfas y a vasijas.

Aerófonos con boquilla

Forma troncocónica –abierta–

Forma troncocónica curvada –abierta–

Funciones

Los *aerófonos* desempeñan funciones muy diversas relacionadas con el mundo del trabajo, con actividades de ocio, lúdicas y festivas.

Relacionados con el mundo del trabajo

Instrumentos de comunicación y transmisión de mensajes

- «Pito» o «boca»
- Trompetilla
- Cuerna

Relacionados con el trabajo y actividades de ocio

Instrumentos de caza

- Reclamos de caza (tórtola, cuco, abubilla, codorniz)

Asociados al juego

Instrumentos lúdicos

- Silbatos en figuras zoomorfas y antropomorfas
- Silbatos en vasijas de la vida cotidiana (jarrita, «cantarito canario» o «jilguero»)
- Silbatos exentos –«pitillos»–

Asociados a fiestas

Instrumentos lúdicos

- «Pitos» y «pitillos» –relacionados con la Romería de la Virgen de la Cabeza, Andújar–
- «Cantarito canario» o «jilguero» –vinculados a ferias y fiestas locales–.

Instrumentos rítmicos

- Cántaro
- Flauta
- «Cantarito canario»
- Ocarina

Existen una serie de factores que determinan las características del sonido entre los *aerófonos*: la presencia de *embocadura con bisel o de boquilla*; la *dimensión* y la *forma*, así como la *terminación cerrada o abierta* de la caja de resonancia. Otros factores modifican las cualidades o matices del sonido relacionadas con la *materia*, *grado de porosidad de la arcilla*, *textura* y *presencia de capa vítrea*, *grosor de paredes*; si son *exentos o anexos*, la *correcta disposición del bisel respecto a la embocadura y el impulso del soplo*.

El sonido puede ser *modulado* por la *oclusión alternativa*, con el dedo, *de un tercer orificio*, reteniendo o dejando salir libremente el aire al exterior –reclamo de cuco–, por un *movimiento vibratorio de la lengua* que obstruye el aire emitido desde la boca hasta la embocadura –reclamo de tórtola–, por el *movimiento oscilante de la mano* que recoge o deja libre el aire que sale hacia el exterior –reclamo de codorniz– y por el *agua en movimiento*, impulsada por la fuerza del soplo «cantarito canario».

En los aerófonos de embocadura con bisel, el aire es cortado por un bisel fijo situado al inicio de la caja de resonancia, a poca distancia de la entrada de aire, que emite un sonido continuo y uniforme dentro de la gama de los graves o agudos. Mientras que en los aerófonos de boquilla el sonido se produce por la vibración de los labios del instrumentista.

La dimensión y la forma de la caja de resonancia influye en la emisión de sonidos graves o agudos. Las cajas de menores proporciones tienden a emitir sonidos agudos lo mismo que las de formas cilíndricas de pequeñas dimensiones. Las formas globulares, asociadas a dimensiones mayores, producen sonidos graves. La nitidez de los sonidos, graves o agudos, viene determinada, fundamentalmente, por la disposición del bisel respecto a la embocadura. Si esta orientación es la correcta, el aire impulsado será cortado por el bisel en la proporción adecuada, penetrando el aire suficiente en la caja de resonancia y así podrá emitir un sonido nítido dentro de los agudos o graves. Si la posición del bisel no es la correcta y no corta la proporción de aire adecuada el sonido que emite estará dentro de los graves o agudos, pero será difuso, poco nítido.

La presencia de orificios permite cambiar la altura del sonido, como sucede en el reclamo de cuco, elaborado en La Rambla (Córdoba) o en el «*pito canario*» o «*jilguero*».

Es preciso una habilidad y una práctica continuada para orientar el orificio de la embocadura con el bisel, con objeto de que este segundo orificio corte en la proporción adecuada el aire introducido por el orificio de la embocadura y produzca el sonido deseado. Elaborados los orificios comprueban el sonido en el barro fresco y si éste no es el adecuado los van modificando hasta que consiguen la orientación correcta de dichos orificios y por tanto un sonido nítido. Aquellas personas que actualmente no elaboran silbatos tuvieron serias dificultades para hacerlos sonar.

La caja de resonancia horadada en cuerpos compactos, presenta reducidas dimensiones y mayor grosor de paredes, por tanto, para poder emitir sonido, el impulso del soplo debe ser mayor con objeto de que el aire choque violentamente y ejerza mayor presión en las paredes y supla las dificultades que presenta la reducida dimensión de la cavidad, la menor longitud de paredes de la misma y la ubicación en una figura compacta y, por tanto, rodeada de mayor proporción de materia.

La *posición de toque* de los aerófonos de embocadura con bisel depende de la dimensión de

Fotografía 16: «Cantarito canario».
Alfonso Muñoz, La Rambla (Córdoba).

Comprobación del sonido en el barro fresco

Fotografía 17: «Toricos».
José Balboa, Guadix (Granada).

Fotografía 18: «Reclamo de tórtola».
Joaquín del Río, La Rambla (Córdoba).

la embocadura y de la orientación del bisel. Si la embocadura es de pequeñas proporciones se *introduce* en la boca, ajustándola y sujetándola entre los labios, o bien se *apoyan* los labios en dicha embocadura, si ésta es de mayor tamaño, al tiempo que se sujeta el extremo opuesto con la mano.

La posición de toque del instrumento tiende a ser *inclinada* y, en ocasiones, *casi vertical* respecto al plano de la boca, ello depende de la forma de la embocadura. El orificio de la misma suele ser de forma rectangular o semicircular y está orientado hacia el bisel describiendo una línea recta. Colocado el instrumento en posición horizontal, dicho orificio puede estar situado en un plano inferior al bisel, como es el caso de los silbatos globulares; en las formas cilíndricas pueden estar en el mismo plano o en uno superior. En los instrumentos que tienen la embocadura recta, en la *emisión de sonido* se busca la orientación hacia el bisel con una inclinación suave del instrumento. En el caso del reclamo de Trigueros (Huelva), debido a la forma curva de la embocadura, es necesario una inclinación que llegue a alcanzar casi la verticalidad, con objeto de lograr la orientación correcta entre ambos orificios.

La *posición de toque* de los aerófonos de boquilla es la siguiente: los labios se apoyan en la boquilla y vibran con distinta intensidad impulsados por la mayor o menor presión del aire, al tiempo que sostiene el extremo inferior del aerófono con la mano o manos, según los casos. El instrumento se mantiene inclinado respecto al plano de la boca.

Los silbatos o «*pitos*»²⁸ de embocadura con bisel se pueden presentar *exentos* o *anexos*. Los primeros suelen ser de pequeña, «*pitillo*», o mediana dimensión, reclamos, y presentan forma ovoide, tendente a globular, y cilíndrica. Los *anexos* van asociados a *figuras zoomorfas, antropomorfas y a objetos de la vida cotidiana, (juguetes)*, y, a su vez, se pueden presentar formando parte de la figura o incorporados a la misma.

En ocasiones la pintura o el baño de esmalte que reciben los silbatos no cubre la embocadura, terminando ésta en barro cocido con objeto de evitar que restos de pintura o esmalte obstaculicen la entrada o salida de aire.

Aerófonos relacionados con el mundo del trabajo

Instrumentos de comunicación y transmisión de mensajes

Algunos aerófonos de barro tradicionalmente han estado asociados al mundo del trabajo y los sonidos emitidos con distinta altura y duración, han establecido un *código* fácilmente reconocido por el grupo. Estos instrumentos han servido en el medio rural para llamar al trabajo o al descanso, marcando el inicio o el final de las tareas agrícolas o ganaderas, como sucede con la cuerna que también fue utilizada por los porqueros de La Rambla para

28. Este término es definido por el *Diccionario de Autoridades* de la siguiente manera: *flauta pequeña como un silbato que forma un sonido agudo.*

Corominas lo define de esta forma: *el silbato del niño, por el sonido pi pi.*

anunciar su llegada y comenzar la recogida o entrega de los cerdos entre los miembros del grupo; o de las tareas del alfar, en el caso de la trompetilla.

Existe otro *código de sonidos* relacionados con las labores de pastoreo y que utiliza el hombre para dirigir o transmitir ordenes al ganado.

La existencia de un *código de sonidos articulados* permite transmitir mensajes entre los pastores durante el desarrollo de su actividad.

«Pito» o «boca»

Los pastores de la zona de Topares (Almería) hacen un pequeño silbato que denominan «pito» o «boca» y que utilizan para comunicarse y dar órdenes al ganado.

Esta pieza la elaboran percutiendo con una piedra fragmentos de cerámica planos y gruesos, que corresponden a la base de un lebrillo o cántaro. La precisión del impacto va dando forma a una caja de resonancia semicircular²⁹. Los pastores de *Las Cañadas de Cañepla* emplean también el corcho en la elaboración de este instrumento.

El silbo tiene *forma semicircular hueca*, abierto en la parte recta y con *dos orificios* equidistantes de forma cónica *en ambas caras*; el situado en la cara superior recibe el soplo y el situado en la inferior actúa de bisel.

La forma semicircular del silbato o «boca», unido a la hoquedad o «*sis*a» que presenta en el interior del mismo, tiende a reproducir la cavidad bucal. Introducida la pieza totalmente en la boca actúa potenciando la voz y permite enviar señales y comunicarse en distancias medias.

Proceso de elaboración

Antonio Tristante Martínez, pastor de Topares, elabora «*bocas*» de diferente tamaño. Seleccionado el fragmento lo asienta sobre una superficie plana y, utilizando como útil una piedra o cualquier otro objeto duro, va dibujando el contorno de la pieza a base de *golpes* precisos, realizados con el elemento percutor, obteniendo así la forma semicircular deseada. Una vez lograda la forma *alisa* los bordes y superficie de la pieza frotándolos con una piedra y los repasa o termina de *pulir* con la navaja. A continuación hace la «*sis*a», que consiste en horadar o vaciar la pieza con objeto de hacer la cavidad de la caja de resonancia; la inicia marcando una línea en el borde recto con la ayuda de la navaja y con el extremo de la misma va horadando hasta que vacía la mayor parte del interior. Realizada la cavidad de la caja de resonancia comienza la elaboración de dos orificios equidistantes, situados en ambas caras. Calcula el punto central de una de las caras situado a medio centímetro aproximadamente del inicio de la «*sis*a» –zona recta–. Una vez obtenido el centro, hunde en él el pico de la navaja y con movimientos semicirculares va horadando la pared hasta que alcanza el interior de la cavidad. Terminado el primer orificio calcula el punto equidistante

29. *Instrumentos ... Trabajo de campo*, 1992 - (v. nº 3 y 4).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

en la cara opuesta y comienza a horadar de nuevo. Los orificios adquieren forma cónica, ya que se adaptan a la forma del útil. Finalizados los pasos descritos comienza a *comprobar el sonido* y va *retocando paulatinamente* tanto la «*sisá*» o *cavidad de la caja de resonancia, como los orificios*, hasta que obtiene el *sonido deseado*³⁰.

Ha sido una costumbre habitual entre los pastores de esta zona la elaboración y uso del «*pito*» o «*boca*», transmitida de generación en generación. Actualmente este uso continúa entre los pastores del lugar.

Utilización

Los pastores lo usan para *guiar el rebaño*, ovejas y cabras fundamentalmente, constituyendo un elemento de trabajo necesario para *marcar* los distintos momentos de pastoreo. También emplean un código de sonidos articulados, emitidos con este mismo silbo, que les permite mantener *diálogos* durante los períodos de descanso, o transmitir mensajes relacionados con las labores del pastoreo. El sonido emitido con «*la boca*» puede alcanzar alrededor de los dos kilómetros en condiciones climatológicas de calma, pudiendo aumentar o disminuir su alcance dependiendo de la dirección e intensidad del viento.

Posición de toque

La pieza ha sido utilizada por hombres en diferentes posiciones: de pie, en marcha, y sentado. El silbato lo introducen *íntegro* en el interior de la boca con la zona abierta o inicio de la caja de resonancia hacia el exterior, sujetan con los dientes el inicio del mismo y ajustan los labios al borde del instrumento para impedir la salida de aire por la cavidad bucal, al tiempo que la cara inferior del extremo opuesto se apoya en la zona media de *la lengua y modula* con el extremo de la misma *el aire* que sale por el orificio inferior cuando reproduce fonemas y morfemas o deja libre el orificio cuando emite un sonido fijo de mayor o menor duración³¹.

Gabriel Gómez Gallego, pastor de esta zona, nos dice: «*Para tocarlo se sujeta con la dentadura porque si no se cae y se debe tener siempre saliva en la boca, porque si tienes la boca seca no funciona el aparato, la lengua tienes que ponerla por la parte bajera del pito sin taparle el agujero, porque si le tapas la respiración no toca*»³².

Emisión de sonido

El sonido se produce por el soplido emitido desde el interior de la boca, dirigido al orificio superior y modulado mediante la lengua en el inferior. *El sonido emitido es a bisela* ya que el orificio inferior actúa como tal.

30. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 3 y 4).

31. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 4).

32. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 4).

Figura 5: Posición de toque de la «boca»

Las características del silbato, forma y dimensión de la caja de resonancia, así como la reducida dimensión de los orificios de entrada y salida de aire determinan que el sonido sea *agudísimo*, potenciado, a su vez, por la cavidad bucal que actúa como una segunda caja de resonancia, lo que permite al hombre transmitir señales o mensajes a mediana distancia, allí donde su voz no alcanza.

El tamaño de estas piezas varía, oscilando su diámetro entre 2 y 4 cm., aproximadamente. Las dimensiones influyen en la producción del sonido; los de menor tamaño emiten un sonido más agudo y los de mayor un sonido menos agudo.

Existe entre *los pastores* de esta zona un *código de sonidos*, basados en la frecuencia, intensidad y duración del mismo, que utilizan para guiar al rebaño, fundamentalmente de ovejas. *Antonio Tristante Martínez*, pastor, nos explica que existen sonidos diferenciados para llamar al ganado, para tranquilizar a los componentes del mismo, para que continúen la marcha, aceleren el paso o para que se detengan, para indicarle una zona de pasto o para que acudan a tomar la sal...

El sonido de *llamada* consta de tres fases: el primero, de *aviso*, de larga duración y de mayor o menor intensidad dependiendo de la distancia, un segundo sonido largo y fuerte, seguido de otro de corta duración para «*volverlas*» o para que inicien el regreso y, por último, un

grupo de tres sonidos cortos seguidos para «*tranquilizarlas*» una vez que han llegado al lugar donde han sido requeridas.

También utilizan otro grupo de sonidos para que *acudan a tomar la sal*: el primero de media duración, seguido de cuatro muy cortos, otro de media duración, cuatro largos y el último muy prolongado.

A su vez existe entre *los pastores* de esta zona un *código de sonidos* basado en la *articulación* del mismo mediante distintas posiciones de la lengua en contacto con el orificio de salida de aire, que permite una mayor o menor abertura del mismo, así como la intervención de las cuerdas vocales o los labios. Las emisiones de aire son cortas y continuas, y articulan grupos silábicos que les permite construir frases breves y establecer un diálogo a cierta distancia. A medida que la distancia es mayor la intensidad de soplo aumenta y la vocal de cada morfema se prolonga, es decir, presenta mayor duración³³.

La *articulación del sonido* se produce en la cavidad bucal, mediante la especial *disposición de la lengua, en contacto con el bisel*. Los rasgos que permiten distinguir una vocal de otra son la *posición de la lengua y el grado de abertura del orificio de salida de aire*. Las distintas posiciones de la lengua en contacto con el bisel permite una mayor o menor abertura del mismo y, por tanto, distintas emisiones de aire. Cuando el grado de abertura del orificio de salida del aire es mínimo, emite vocales cerradas, /i/, /u/; cuando la lengua obstaculiza parcialmente la salida del aire, emite vocales semiabiertas, /e/, /o/; cuando el grado de abertura es máximo, emite una vocal abierta, la /a/. En cuanto a la emisión de las consonantes los rasgos articulatorios presentan características semejantes con los del sistema consonántico español, emitiendo sonidos diferentes según el lugar de articulación, la intervención de las cuerdas vocales y el modo de articulación³⁴.

«Trompetilla»

La «*trompetilla*» de barro ha sido elaborada *a torno* por los alfareros de Hinojosa del Duque, y utilizada por los miembros del alfar como un elemento de *comunicación y transmisión de mensajes*. Los sonidos emitidos por la «*trompetilla*» han *abierto o cerrado periodos de trabajo o descanso*. Su sonido ha marcado el inicio de una jornada o la terminación de la misma, así como la hora del almuerzo, entre los miembros del alfar, también ha sido un elemento de comunicación entre distintos alfares.

La *trompetilla* se elabora a torno y se termina en bizcocho, a veces la decoran con líneas incisas. Presenta cuerpo cónico, pabellón acampanado, boquilla de forma cónica y tiene distintas alturas.

33. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 4).

34. NAVARRO TOMAS, T., *Manual de pronunciación española*, Madrid, C.S.I.C., 1967.

Proceso de elaboración

Colocada la pella en el torno, la abre y la cala con dos dedos, a continuación comienza a elevar el barro, al tiempo que cierra paulatinamente las paredes, ejerciendo presión con una mano situada en la superficie externa, mientras que mantiene el dedo índice de la otra mano en el interior hasta conseguir una forma cónica; alcanzada la *altura deseada* y el *estrechamiento de paredes* suficiente para *dejar pasar el aire*, corta con la caña una pequeña proporción de barro de la parte superior de la pieza con objeto de que esta zona quede totalmente plana e inicia la formación de la boquilla, con los dedos de una mano perfila el exterior y con el dedo de la otra da forma al interior de la misma. Finalmente, realiza un resalte en la base de la trompetilla con un dedo. A veces, *Serafin García Morales*, decora esta pieza con dos líneas paralelas situadas en el inicio del cuerpo y que lleva a cabo con la caña de corte o la uña. Modelada y decorada la pieza la separa del torno con el torzal y la deja secar³⁵.

Utilización

Aunque la trompetilla ha sido utilizada en Hinojosa del Duque hasta época relativamente reciente, *en la actualidad ya no se usa*. El hombre ha sido el encargado de producir los sonidos que marcaban los períodos de trabajo o descanso dentro de la actividad del alfar.

Posición de toque

La posición de toque puede ser de pie o sentado, sostiene la parte central de la pieza con una mano, apoya los labios en la boquilla al tiempo que mantienen la trompetilla inclinada respecto al plano de la boca. La boquilla se coloca en el centro de los labios presionando lo suficiente pero sin apretar y éstos vibran impulsados por la fuerza del aire³⁶. La lengua, situada en posición horizontal a la altura de los labios ayuda a impulsar el aire hacia la boquilla.

Emisión del sonido

El sonido emitido carece de nitidez debido a las características de la materia empleada y al grosor de paredes, así como a la longitud y forma de la cavidad que influyen en la mayor o menor dispersión del sonido.

Aunque no tenemos constancia de que esta pieza haya sido utilizada como instrumento rítmico, puede emitir varias escalas.

35. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 2).

36. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 2).

Cuerna

La «cuerna» ha sido fabricada *a torno* por los alfareros de La Rambla (Córdoba)³⁷. Aunque *ya no se usa*, fue realizada por *Alfonso Muñoz*, alfarero de esta localidad³⁸.

Pieza elaborada a torno y terminada en bizcocho. Presenta cuerpo cónico curvo y boquilla semiesférica.

Proceso de elaboración

El proceso de fabricación de esta pieza presenta características semejantes al llevado a cabo en la «*trompetilla*»: cala la pella, eleva el barro con las manos, hace una tirada de nudillo con una mano en el exterior y la otra en el interior; repite alternativamente estos dos movimientos a medida que va elevando la pieza y estrechando las paredes de la misma, hasta que adquiere la altura deseada, unos 40 cm., aproximadamente, así como el estrechamiento de paredes necesario; posteriormente, corta un pequeño trozo de barro, con la uña, de la parte superior de la pieza para que la superficie quede totalmente lisa y comienza a dar forma a la boquilla introduciendo el dedo índice en el interior y ayudándose con los dedos de la otra mano en el exterior; finalmente, la separa del torno cortando el barro con el hilo o la cuchilla y la coloca en posición horizontal sobre una superficie plana; a continuación curva la parte superior de la pieza haciendo girar el barro, aún fresco, hacia arriba, quedando esta parte un poco más elevada que el resto; por último, asienta la boquilla, ligeramente más elevada, sobre un trozo de barro y la deja orear pasando al horno una vez finalizado el proceso de secado.

Utilización

El sonido de la «cuerna» fue utilizado, hace algunas décadas, en las zonas rurales, para *llamar a los campesinos al descanso* o para marcar la hora del *almuerzo* así como para *iniciar las tareas agrícolas*; también este sonido fue usado en las *labores de pastoreo*, así el porquero anunciaba su llegada, con objeto de recoger los cerdos y llevarlos a los pastos o bien cuando regresaba de los mismos y los entregaba a sus dueños.

La cuerna fue utilizada por *hombres*, éstos eran los encargados de marcar mediante sonidos el inicio de un período de trabajo o de descanso.

Posición de toque

La posición de toque es de pie. El instrumento lo sostiene con las manos situadas en ambos extremos de la pieza, el peso del mismo recae en la mano situada en el extremo inferior al

37. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 1).

38. La *cuerna* es definida de la siguiente forma por el *Diccionario de Autoridades*: *En la Montería se llama al instrumento o bocina hecha de cuerno, que tocan los cazadores para llamar al venado.*

Fotografías 19, 20, 21 y 22: Proceso de elaboración de la cuerna.
Alfonso Muñoz, La Rambla (Córdoba).

Fotografías 23 y 24: *Realiza la curvatura de la pieza en el barro fresco.*
Alfonso Muñoz, La Rambla (Córdoba).

Fotografía 25: *Secado de la cuerna en el interior del alfar.*
Alfonso Muñoz, La Rambla (Córdoba).

tiempo que se ayuda con la otra mano que sitúa en el extremo superior, apoya la boquilla en los labios, y mantiene la pieza a la altura de la boca en posición inclinada³⁹.

Emisión de sonido

El sonido se emite de igual forma que en la «trompetilla». La mayor longitud y diámetro del tubo así como el mayor grosor de paredes influyen en la emisión de un sonido más grave y brusco que el emitido por la trompetilla.

Aerófonos relacionados con el trabajo y actividades de ocio

Instrumentos de caza

Reclamos

El hombre, a través de la historia, ha empleado diversas *técnicas de caza* y entre ellas también ha utilizado *el sonido*, producido bien directamente con la *boca* o a través de un *objeto*:

39. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº1).

reclamo. Este ha sido fabricado con distintas materias que abarcan desde los *huesos de animales* hasta el barro⁴⁰.

Los reclamos de barro que aquí presentamos son *silbatos de embocadura con bisel* y han sido utilizados para la *caza de aves: tórtola, cuco, abubilla y codorniz*. «Su aparente simplicidad contrasta con el elevado grado de abstracción e imaginación necesario para conseguir su óptimo funcionamiento»⁴¹.

Estos objetos, aparentemente sencillos, ponen de manifiesto el conocimiento del medio, la habilidad, el ingenio y el grado de observación de quienes lo realizan; así como el conocimiento de la materia, y la relación entre materia, forma y función⁴². Partiendo de la tierra modelan una forma sencilla, pero perfecta, relacionada íntimamente con la función que va a desarrollar. En el caso de los reclamos, *la materia, unida a la forma, y asociada* a distintas emisiones de soplo, de intensidad, frecuencia y ritmo variable y *modulado*, en ocasiones, por un *tercer orificio* elaborado en la pieza o con distintas partes de la anatomía del cazador, como la *lengua y la mano*, da como resultado unos *sonidos que imitan el canto de distintas aves*. Llegar a *conjuguar* aspectos tan diversos supone un *largo proceso de experimentación*, que una vez alcanzado, ha sido transmitido, y en ocasiones modificado, hasta llegar a nuestros días.

La caza con reclamo requiere la participación directa del cazador. Este interviene activamente imitando el canto del ave con la ayuda de pequeñas piezas denominadas reclamos, que simulan, tanto el sonido de la hembra como el del macho.

El reclamo de tórtola o cuco se elabora a torno y se termina en bizcocho, aunque en algún caso el cierre de paredes se realiza a mano. Presenta forma ovoide y embocadura con bisel, a veces, consta de un tercer orificio y un asidero en el extremo.

Proceso de elaboración del reclamo de tórtola y cuco

Esta pieza fue elaborada *a mano* por los mismos *cazadores* que modelaban el barro, dándole forma ovoide o globular. Los distintos orificios los perforaban con útiles de diversas características fabricados por ellos mismos. Los reclamos de barro solían utilizarlos crudos, sin cocer o cocidos en los hornos de pan familiares o en los hornos de los alfares.

Estos reclamos también los han fabricado los *alfareros, a torno*, hasta época muy reciente; solían realizarlos en dos o tres tamaños diferentes. La longitud media es de 7 cm. y el diámetro de 4 cm. Hoy se siguen produciendo, por encargo, en La Rambla (Córdoba) y en Trigueros (Huelva) aunque presentan diferencias en cuanto a fabricación, número de orificios y forma.

40. El término *reclamo*, según el *Diccionario de Autoridades* (T. III, p. 518) [Madrid, 1990. Reimpresión], es un «instrumento, para llamar las aves, imitando su voz. En la *Recopilación de las Leyes de Indias*, lib. 7, tit. 8.1.2. aparece el siguiente texto en el que se menciona el término reclamo: «Ordenamos y mandamos, que no se pueda cazar con lazos de alambre, ni con cerdas, ni con redes, ni con otro género de instrumentos, ni con reclamos».

41. *La caza: Instrumentos y Estrategias*, Departamento de Prehistoria y Arqueología, U.A.M. y Museo de Artes y Tradiciones Populares de la U.A.M., 1995.

42. LEROY-GOURHAN, A., *El gesto y la palabra*, Venezuela, Universidad Central de Venezuela, 1971.

En los reclamos de La Rambla la forma de la pieza la llevan a cabo en el torno y la elaboración de la embocadura así como los orificios que corresponden al bisel y a dicha embocadura se practican a mano; mientras que los de Trigueros presentan un primer proceso a torno, pero el cierre de paredes se realiza a mano como la formación de la embocadura y los orificios.

El reclamo de La Rambla presenta forma ovoide y un asidero en la parte posterior del instrumento, embocadura recta y de mayores proporciones y un *tercer orificio* en el extremo opuesto al bisel, que sirve para *modular el sonido*. Con el reclamo elaborado en la Rambla el cazador simula el canto de la *tórtola* y del *cuco*.

El reclamo de Trigueros presenta también forma ovoide, de mayores proporciones que el anterior, sin asidero, sus paredes se unen formando un extremo apuntado, embocadura curva y de menores proporciones, *carece* del tercer orificio y simula el canto de la *tórtola*, el *cuco* y la *abubilla*.

Anselmo Muñoz Gómez, alfarero jubilado de La Rambla (Córdoba) los sigue fabricando a torno, por encargo de algún cazador del lugar⁴³.

El proceso de fabricación a torno fue realizado en *La Rambla* por *Alfonso Muñoz* y la embocadura y los orificios fueron elaborados a mano por el padre de éste, *Anselmo Muñoz*. Comienza el proceso *a torno* abriendo la pella con el dedo índice y, una vez abierta, eleva el barro y le da forma con una mano, situada en la parte externa, con movimientos ascendentes al tiempo que mantiene el dedo corazón de la otra mano en el interior de la pieza. Alcanzada la altura deseada, comienza a cerrar las paredes, formando en el extremo un pequeño saliente o asidero. Este asidero es un elemento incorporado recientemente con objeto de embellecer la pieza. Posteriormente corta el barro por la base con un hilo denominado torzal y la deja orear unas cuantas horas, dependiendo de la época del año. Una vez oreada inicia la *formación de la embocadura* y realiza el *orificio de ésta y del bisel*. Mantiene la pieza con una mano y con los dedos índice, pulgar y corazón de la otra va dando forma a la embocadura.

Posteriormente hace ambos orificios con la ayuda de un *útil* fabricado por el propio alfarero y que denominan «*palillo*». Este es elaborado a partir de un trozo de caña partida, que presenta un extremo apuntado, y bordes rebajados, también se aprecia un rebaje en una de las caras de la zona apuntada, dicha zona tiene forma plana en la parte exterior de la caña y semicircular en la parte interior.

Antes de perforar las aberturas humedece el palillo para que éste se deslice fácilmente por el barro y lo introduce en la embocadura orientado de abajo hacia arriba en *posición inclinada*. De esta forma lleva a cabo el orificio de entrada de aire, que corresponde a la *embocadura*; posteriormente realiza un segundo orificio, denominado *bisel*, en la parte superior de la pieza, a 1 cm. aproximadamente de la embocadura, al inicio de la caja de resonancia. Introduce el palillo de forma inclinada y «*tira del barro hacia atrás*», es decir, desplaza una

43. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 1).

pequeña porción de éste hacia la embocadura. Introduce de nuevo el palillo en el otro extremo del orificio del bisel y presiona con suavidad hacia arriba, levantando ligeramente la pared de la pieza; inmediatamente después introduce de nuevo el útil en el orificio de la embocadura, con objeto de apartar cualquier resto de barro que dificulte la entrada de aire y lo hace sonar, aún con el barro fresco, para *comprobar* si éste pasa sin dificultad y si el bisel está colocado a la altura adecuada respecto a la embocadura, para que de esta forma pueda cortar el aire en la proporción conveniente y producir el sonido deseado, si no es así vuelve a *retocar los orificios*; finalmente, hace un tercer orificio en el extremo opuesto de la embocadura, junto al asidero. Introduce el palillo en posición vertical y lo hace girar obteniendo, de esta forma, un agujero circular. Este orificio sólo lo utilizan para regular el sonido. Una vez terminadas las aberturas la pieza ya está preparada para la cocción.

En Trigueros (Huelva) también elaboran «*el pito de la Tórtola*» como lo denominan en el lugar, este reclamo no sólo imita la voz de la tórtola, si no que reproduce, a su vez, la voz del cuco y la abubilla o «*bobita*»⁴⁴.

Este útil de caza, de forma ovoide, y terminaciones menos regulares que en el caso anterior, ha sido trabajado, *a mano*, por los propios *cazadores* y también ha sido fabricado por los *alfareros* de la zona. El proceso a torno realizado en Trigueros, aunque en líneas generales tiene aspectos semejantes al proceso llevado a cabo en La Rambla, existen aspectos claramente diferenciados que conviene señalar⁴⁵. Antonio Jara Millares, alfarero, elabora reclamos por encargo de los cazadores de la zona.

El proceso desarrollado en el *torno*, fue realizado por *Antonio Jara Millares*, y el cierre de paredes, formación de embocadura y elaboración de orificios, efectuado *a mano* por *Pedro Rodríguez Balbuena*, cazador de la zona. El modelado en el torno es semejante al proceso anterior; abre la pella, eleva el barro y le va dando forma ovoide, manteniendo el extremo inferior abierto, posteriormente alisa la pieza con la caña, corta el barro con la uña y separa la pieza del torno. La pieza obtenida presenta un extremo cerrado y apuntado y el otro abierto; la deja orear unas horas dando paso a un segundo proceso elaborado a mano. Con objeto de cerrar el extremo que ha quedado abierto y dar forma a la embocadura, sitúa los dedos en dicha abertura y comienza a tirar del barro con el dedo índice y pulgar, al tiempo que alisa y da forma, hasta que une las paredes, quedando la pieza totalmente cerrada, en este extremo inicia la formación de la *embocadura*. Comienza de nuevo a tirar del barro hacia arriba con el dedo índice, presionando ligeramente hacia adentro, al tiempo que con el pulgar tira del barro, estirándolo, siguiendo la línea curva de la pieza y ambos dedos dan forma a un pequeño saliente curvo o embocadura, que denominan «*pitorro*», con el barro acumulado en los movimientos anteriores. Formada la embocadura el paso siguiente consiste en hacer los distintos orificios que corresponden tanto a la entrada del aire como al que lo corta o divide. En primer lugar elabora el orificio del *bisel* y para ello dibuja un rectángulo en la pared de la pieza a 1 cm. de la embocadura con cualquier objeto punzante,

44. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 5).

45. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 5).

en este caso con un palillo, posteriormente comienza a vaciar el interior del mismo con la ayuda del útil, hasta que queda una abertura rectangular perfectamente delimitada; luego rebaja el bisel, es decir, adelgaza la pared interior quitando una pequeña porción de barro con ayuda de dicho útil. A continuación realiza el orificio de la *embocadura* con una caña de extremo apuntado, que introduce en posición inclinada de abajo hacia arriba en dirección a la pared del bisel. El reclamo elaborado en Trigueros no presenta un tercer orificio para regular el sonido como en el caso de La Rambla. Terminado el proceso descrito y tras el secado, la pieza está acabada y preparada para la cocción.

Utilización

El «*pito*» de la tórtola y el cuco, como le denominan en los lugares de origen, se sigue fabricando por encargo, en La Rambla (Córdoba) y en Trigueros (Huelva). Gran parte de estos reclamos eran elaborados por encargo de la Sociedad de Cazadores de Córdoba, Fernán Núñez, Montilla así como por los mismos cazadores. El uso de los reclamos realizados en barro era una práctica habitual, pero el empleo de otros materiales en la construcción de los mismos, así como la voz de las aves en cautividad, ha ido relegando el uso de dichos reclamos. Los sonidos emitidos por estos pequeños objetos imitan el canto del cuco, la tórtola y la abubilla en el caso de Trigueros, y aunque se trata de sonidos diferentes utilizan el mismo reclamo.

La tórtola suele habitar en campo abierto de matorral, setos bravíos y pequeños bosques y suele anidar en arbustos, matorrales, huertos; mientras que el hábitat del cuco suele estar en las inmediaciones y claros de bosques, olivares y llanuras de matorral con algún árbol. Visitan España en época estival y la temporada de caza se produce cuando están a punto de iniciar la marcha, entre el final del verano y principio de otoño, septiembre-octubre⁴⁶.

La voz de la tórtola es «*más suave y amodorrada que la de otras palomas: un «cur-rurr» repetido, casi ronroneante; mientras que la del cuco es un «cuc-cuu» penetrante y melodioso, a veces notas sencillas o triples; también en profundo «aj-aj-aj». La hembra tiene nota prolongada y burbujeante*»⁴⁷.

La abubilla habita en terrenos abiertos de arbolado, huertos, campo abierto. Inverna en terrenos de monte más abiertos. Anida en agujeros, en árboles viejos, a veces en ruinas.

La voz de la abubilla presenta las siguientes características: «*un bajo pu-pu-put» de largo alcance; también varias notas maullantes y una alarma algarera sorda*»⁴⁸.

En La Rambla (Córdoba) los cazadores, antes de iniciar la caza, realizan un «*chozo*» o puesto de vigilancia con varetas o ramas de los árboles colindantes o con matojos de arbustos con objeto de ocultarse; en ocasiones lo hacen junto al tronco de un olivo o cualquier otro árbol de la zona.

46. PETERSON, MOUNTFORT y HOLLLOM, *Guía de campo de las aves de España y de Europa*, Barcelona, Omega, 1991.

47. PETERSON, 1991, p. 167.

48. PETERSON, 1991, p. 179.

La caza ha sido una práctica desempeñada por el hombre desde época prehistórica y, actualmente, sigue siendo una actividad llevada a cabo fundamentalmente por hombres.

Posición de toque. Reclamo de La Rambla.

La posición de toque suele ser *sentado* ya que se trata de un tipo de *caza de espera y camuflaje*. Los dos reclamos descritos con anterioridad presentan diferencias en cuanto a tamaño y forma de la embocadura que determinan diferentes posiciones de la boca o labios respecto a la misma y diferencias en cuanto a la inclinación del instrumento respecto al plano de la boca.

Figura 6: *Reclamo de La Rambla*

Figura 7: *Reclamo de Trigueros*

Posiciones de toque del reclamo de tórtola, cuco y abubilla.

El reclamo de La Rambla presenta una embocadura de mayores dimensiones y el cazador se ve obligado a *apoyar* los labios en ella, al tiempo que sujeta el extremo opuesto del reclamo con la mano; si necesitan regular el sonido van *tapando alternativamente* con el dedo índice de la mano el *orificio* situado en el extremo opuesto de la embocadura⁴⁹. El instrumento lo mantiene *inclinado* respecto al plano de la boca, buscando la orientación del bisel, aunque presenta menor inclinación que el reclamo de Trigueros ya que la embocadura tiene forma recta.

Emisión de sonido

El cazador imita el canto de las aves variando la intensidad de soplo, el tiempo o duración de cada sonido, los intervalos entre ellos y, en ocasiones, lo *modula con un tercer orificio –reclamo de cuco– o con la lengua –reclamo de tórtola–*.

Este reclamo, que presenta forma globular y un orificio en el extremo inferior situado en el mismo plano que el bisel, emite un sonido grave que puede ser modulado tapándolo alternativamente.

En el reclamo de cuco el sonido se obtiene al *modular el aire mediante emisiones de distinta intensidad*, a un primer soplo fuerte le sucede un soplo débil, dejando un espacio breve entre los distintos grupos de sonidos; también puede ser *modulado tapando alternativamente el tercer orificio* produciendo, aproximadamente, un intervalo de cuarta. En ambos casos emite un sonido grave pero en el segundo caso, al tapar dicho orificio se producen dos sonidos distintos dentro de la gama de los graves.

La presencia de una tercera abertura singulariza esta pieza, la forma de la misma la conecta con el grupo de las ocarinas. La gama de sonidos naturales que puede emitir el instrumento produce un intervalo de quinta aproximado y al intercalar los distintos sonidos podemos obtener diversas alturas.

El canto de la tórtola lo imitan con emisiones de soplo de igual intensidad, con períodos de tiempo regulares y separados entre sí por períodos de silencio. *La lengua modula el sonido* obstaculizando la entrada de aire en la embocadura mediante movimientos oscilantes. Esta debe ser articulada en posición alveolar, sonora, vibrante múltiple. El sonido que emite es grave entrecortado y vibrante.

Posición de toque. Reclamo de Trigueros.

En el reclamo de Trigueros la posición de toque también suele ser *sentado* ya que se trata del mismo tipo de *caza de espera y camuflaje*. Sostiene el extremo inferior del reclamo con una mano al tiempo que sitúa la *embocadura entre los labios* y apoya la barbilla en la pieza, quedando el instrumento *acoplado* al mentón del cazador, con una *inclinación* casi vertical respecto al plano de la boca debido a que la embocadura presenta una ligera curvatura y necesita inclinar el reclamo para buscar la orientación del bisel.

49. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 1).

Emisión de sonido

La pieza de forma globular no presenta otros orificios distintos a la embocadura y al bisel, emitiendo un sonido grave.

El canto de la tórtola lo imitan de igual forma que la descrita anteriormente en el reclamo de La Rambla.

El reclamo elaborado en Trigueros *carece de un tercer orificio para modular el sonido*, por tanto, imitan el canto del cuco *modulando* el sonido con *emisiones de aire de distinta intensidad*, a un primer sopló fuerte le sucede un sopló débil, dejando un espacio breve entre los distintos grupos de sonidos.

Reclamo de codorniz

Este reclamo, elaborado tradicionalmente con huesos de animales, también ha sido trabajado a partir de un trozo de barro, modelado con las *manos*⁵⁰. Esta segunda modalidad sólo la hemos localizado en Hinojosa del Duque (Córdoba) y lo realiza actualmente, para su uso, *Serafin García Morales*, alfarero y cazador.

Es un silbato de embocadura con bisel y el aire es *insuflado intermitentemente desde una bolsa*.

La pieza consta de dos partes bien diferenciadas: la *caja de resonancia* de forma cilíndrica denominada «*boquilla*», «*canilla*» o «*canuto*» de barro, cuyo interior contiene cera y una *bolsa de piel* anexa a la embocadura por un hilo o cordel. La bolsa, de pequeñas dimensiones, presenta dos modalidades: forma ovalada y superficie lisa o forma ovalada, a veces cilíndrica, y superficie con franjas rebajadas que denominan bolsa de fuelle con un apéndice en el extremo.

La caja de resonancia del reclamo de codorniz ha sido trabajada tradicionalmente en *hueso* y, en ocasiones, en *barro*. Actualmente se sigue elaborando de forma artesanal, aunque recientemente se ha iniciado la producción *industrial*.

La bolsa elaborada por los cazadores es de superficie lisa, la bolsa de fuelle la realizaban los zapateros de la zona por encargo de los cazadores. Las fabricadas de forma industrial tienen la bolsa de fuelle.

Posteriormente, veremos como cada tipo de bolsa determina distintas posiciones de toque y modulaciones del sonido.

Proceso de elaboración

El silbato o «*boquilla*» de barro lo realiza *a mano*. Elabora un «*canuto*» de unos 5 cm. de largo a partir de un trozo de barro que frota con la palma de la mano sobre cualquier superficie plana, obteniendo una forma cilíndrica. Con una puntilla metálica de unas

50. El término *reclamo* está definido por *Covarrubias* en el *Tesoro de la Lengua Castellana o Española* como: «*El pitillo con que el cazador engaña la codorniz, contrahaciendo su canto, con que la hace caer en la red*».

cuatro o cinco «pulgadas», previamente humedecida, la introduce en uno de los extremos del cilindro y haciéndola girar va horadando el interior del mismo hasta el extremo opuesto. Con objeto de realizar el orificio del bisel introduce la puntilla, en posición vertical, a 1 cm. aproximadamente de la embocadura, haciéndola girar a medida que va perforando el barro. Posteriormente la deja orear unas horas y, finalizado el secado, puede pasar al horno.

Una vez cocida la pieza introduce cera por el orificio del bisel en dirección a la embocadura, con ayuda de una puntilla o «palillo», quedando el conducto existente entre la embocadura y el bisel obstruido por dicho elemento. Antes de introducir la cera la frota con las manos hasta que alcanza la plasticidad suficiente para poder trabajarla y, de nuevo, vuelve a horadar el conducto taponado por la cera con la ayuda de una puntilla de menor grosor que la utilizada anteriormente estableciendo, de esta forma, una vía de reducidas dimensiones entre la embocadura y el bisel por donde circulará el aire.

A continuación introduce la embocadura en el interior de la bolsa, llegando a la altura del bisel y la sujeta con un hilo de algodón o un trozo de «guita».

La *bolsa lisa* la han elaborado con piel de cabrito que curtían los pastores de la zona, posteriormente empleaban, a su vez, recortes de la piel utilizada por los zapateros. La *mujer* era la encargada de darle forma y coserla, *a mano*, e introducía en el interior un relleno que ha ido cambiando con el tiempo. Tradicionalmente han utilizado cerdas de la cola o crines de distintos animales, caballos, mulas o vacas; actualmente utilizan también pequeños trozos de goma espuma. La bolsa debe quedar semivacia para que la columna de aire circule sin dificultad desde el interior de la misma en dirección a la embocadura.

La elaboración de la *bolsa de fuelle*, que presenta parte de la superficie rebajada, requiere un grado de especialización mayor y, por tanto, ha sido trabajada por artesanos de la piel, como los *zapateros*.

Utilización

Este reclamo imita la voz de la *codorniz* hembra con objeto de atraer al macho. Existen distintas técnicas para la caza de este ave como, por ejemplo, la *caza al salto*, practicada con perros y tiro de escopeta o la *caza de red de espera y camuflaje*; es en esta última modalidad donde se emplea el reclamo. Este es utilizado por el cazador que permanece oculto y que a través de distintos *sones* atrae al macho hasta la red con objeto de *atraparlo vivo*. La caza de red tiene lugar al inicio de la primavera, finales de marzo o comienzos de abril, mientras que la caza al salto se practica desde mediados de agosto a finales de septiembre.

La *codorniz* suele habitar en praderas, sembrados y pastos; rara vez se le ve en campo abierto. Su voz es ventrilocuaz; «el reclamo trisilabo característico del macho es acentuado en la primera sílaba; un repetido «uit, uituit». La hembra tiene nota doble siseante «ueg-ueg». Se le oye de día y de noche»⁵¹.

51. PETERSON, 1991, p. 111.

La caza de red en la zona de Hinojosa se lleva a cabo en las sementeras que tengan una altura suficiente para camuflarse, como las de cereales: cebada o trigo. El cazador extiende una red de 8 x 8 aprox. por encima de los cereales y permanece oculto entre los mismos, al tiempo que imita la voz de la hembra con el reclamo con objeto de atraer al macho hasta la red. Cuando la codorniz se encuentra debajo de la misma el cazador la espanta con un movimiento y al intentar iniciar el vuelo queda atrapada en ella.

Posición de toque y emisión de sonido

La posición de toque es la siguiente: el cazador permanece sentado, a la espera, camuflado entre los sembrados. Coloca el instrumento en la mano que sitúa *pegada al cuerpo* a la altura del estómago.

En cuanto a la posición del instrumento respecto a la mano observamos *dos posiciones*: una, inclinada en relación al plano de la misma, quedando la embocadura al exterior, y, la otra, horizontal respecto al plano de la mano, quedando la embocadura en el interior.

Figura 8: *Primera posición*

Figura 9: *Segunda posición*

Posiciones de toque del reclamo de codorniz

En la *primera posición* el instrumento se mantiene *inclinado*, quedando la bolsa sostenida, sin presionarla, entre el dedo pulgar e índice, al tiempo que la caja de resonancia o «*canilla*» queda al *exterior*, reposando el inicio de la misma en el arranque de ambos dedos y la parte inferior de la bolsa en el dedo corazón. La otra mano la mantiene en posición vertical con una suave inclinación respecto al cuerpo del cazador para que pueda percutir con el dedo índice. Golpea el dedo índice apoyado en la bolsa con el dedo índice de la otra mano, pero recibiendo el impulso del resto del miembro, que ejerce una presión indirecta sobre la misma. De esta forma el aire *contenido* en dicha bolsa *pasa* a la embocadura, es cortado por el bisel y finalmente sale por el otro extremo de la caja de resonancia, produciéndose el sonido. Las características de la caja de resonancia inciden en la emisión de un sonido agudo.

Los sonidos fuertes se obtienen cuando presiona la zona de mayores dimensiones, en la parte central, que es la que alberga más cantidad de aire y puede insuflar una columna de aire de mayor volumen, unida a un golpe o percusión más intensa. Los sonidos débiles se obtienen cuando nos alejamos de esta zona o cuando reducimos la fuerza del impacto.

Los sones fuertes se emplean para llamar a la codorniz, que se encuentra a una cierta distancia, y los débiles cuando está próxima a la red.

En la *segunda posición* el instrumento se mantiene *horizontal* respecto al plano de la mano y sostiene el inicio de la bolsa con el dedo pulgar e índice quedando la caja de resonancia en el *interior* de la mano. El aire es *insuflado desde el interior de la bolsa a la embocadura* mediante percusiones alternativas realizadas con la otra mano sobre el dedo índice que mantiene la bolsa o en el caso de la bolsa de fuelle mediante movimientos horizontales que contraen y estiran la bolsa realizados con la mano, que sujeta un apéndice unido a dicha bolsa. Estos movimientos horizontales, orientados hacia la bolsa *contraen y estiran* el fuelle *dirigiendo* la columna de aire hacia la embocadura y marcan la frecuencia, el ritmo y las distintas intensidades del sonido. Mientras que *la mano* que contiene la caja de resonancia *modula el sonido* con movimientos de los dedos que abarcan desde la posición cerrada a la abierta. Cuando los dedos permanecen abiertos emite un sonido agudo más intenso, mientras que cuando permanecen cerrados emite un sonido menos agudo y de menor intensidad. Los sonidos más débiles se producen cuando la presión ejercida por el fuelle disminuye, unido a una posición cerrada de la mano y los más fuertes cuando se produce el efecto contrario. El reclamo manipulado por el cazador emite sonidos de distinta intensidad dependiendo de la lejanía o proximidad del ave.

La voz emitida por el reclamo de fuelle presenta las mismas características que el reclamo de bolsa sencilla aunque los sones pueden ser de mayor duración.

El reclamo de fuelle también se está elaborando actualmente de forma industrial pero presenta otras características. La caja de resonancia de *hueso* o *barro* ha sido sustituida por el *plástico*. El extremo de dicha caja cilíndrica no se encuentra abierto como en los casos anteriores sino cerrado, por tanto, el cazador no puede modular la salida de aire con la mano, y necesita dos reclamos, uno que emita los sonidos fuertes y otro para los débiles. Las emisiones de aire son cortas y secas y forman grupos de sonidos de frecuencia constante que alternan con otros de mayor o menor duración.

Los sonidos emitidos forman grupos de dos sones que se repiten varias veces con espacios

próximos entre ellos, separados por sones con espacios de mayor duración. Estos grupos de sonidos agudos, de corta duración y que pueden presentar distinta intensidad, forman una estructura que se repite.

La reducida capacidad de la bolsa, que permite contener una pequeña proporción de aire, unida a la forma de insuflarlo desde el interior de la misma, conduce a una determinada manera de percutirla, en el caso de la bolsa lisa o de contraerla, en la de fuelle, a base de golpes o contracciones cortas y secas, al tiempo que determina la frecuencia así como la duración de los mismos⁵².

Tanto la elaboración del reclamo, pieza aparentemente sencilla, como su utilización supone un largo proceso de *observación y maduración* así como la puesta en práctica de múltiples *conocimientos del medio*, asociados al dominio de *técnicas artesanales*.

52. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 3).

Aerófonos asociados al juego y a la fiesta

Silbatos o «pitos»

Tenemos constancia del uso de silbatos de barro en épocas históricas anteriores a la nuestra. Confirma el uso de estos instrumentos en la España romana un silbato en forma de lechuza, procedente de *Itálica* (Sevilla), de la misma manera que en *Al-Andalus* los silbatos, safir, musafir o sifara hispano-musulmanes en distintas figuras zoomorfas y otros en pequeñas vasijas que reproducen objetos del ajuar doméstico «cantaritos». Según *Abu-l-Walid Muhammad ibn Rusd*, abuelo de Averroes, se vendían en las *ferias* y *fiestas* en los zocos, como pervivencia cristiana. Han sido encontrados en *yacimientos arqueológicos* de La Alhambra y Los Baños Arabes de Jaén, entre otros, y recogidos por fuentes literarias como el *Anónimo de Leiren* o en los textos de *Manuel Santiago Olid*⁵³.

El uso de estos silbatos ha sido una costumbre extendida por Andalucía hasta época reciente. Desde hace algunas décadas el *plástico* invadió con fuerza el mercado y fue sustituyendo el empleo de materiales tradicionales como el barro, el vidrio o el metal. Así pues los objetos de la vida cotidiana, elaborados en barro, fueron sustituidos en gran medida por el plástico. De igual forma los silbatos elaborados tradicionalmente en barro comenzaron a fabricarse con el nuevo material.

Actualmente la producción y uso de estos instrumentos se ha limitado a zonas concretas. No obstante permanecen presentes en la memoria colectiva, así como la función que realizaban, generalmente asociados a juegos y fiestas hasta hace algunas décadas. Las *crónicas* de distintas épocas confirman el uso de silbatos asociados a fiestas, pero que mantienen el carácter lúdico o de divertimento dentro de las mismas como los «pitos» o «pitillos» de Andújar, que siguen vinculados a la Romería de la Virgen de la Cabeza o los «cantaritos canarios», que continúan vendiéndose en ferias y fiestas.

La producción actual de silbatos de barro asociados a actividades *lúdicas* o *festivas*, ha quedado limitada en Andalucía a Andújar, Guadix y La Rambla. Fuera de la misma se siguen fabricando en Salvatierra de los Barros, Mallorca, Manises y Agost⁵⁴. Los silbatos en *figuras antropomorfas* se elaboran en *Andújar*; en *figuras zoomorfas* en *Andújar* y *Guadix*, aunque tenemos constancia que se realizaron en otros puntos de Andalucía como Níjar, Otura, Morón de la Frontera y Conil de la Frontera y en vasijas que reproducen formas del ajuar doméstico se hacen en *Andújar* y en *La Rambla «jarrita»* y «cantarito».

La presencia de distintos objetos sonoros ha sido una constante en fiestas como: La Fuensanta (Córdoba), Jubileo (Loja) y (Baena) así como en la romería de La Virgen de la Cabeza (Andújar). En este último caso el silbato se ha convertido en un elemento identificador de la fiesta, así como el ruido incontrolado emitido por este instrumento.

53. TORRES BALBAS, 1956. SALCEDO OLID, 1677.

54. SCHUTZ, I., *Tocad las zambombas, zambombas tocad*, Museo de Alfarería, Agost, 1994.

Terra cuita figurativa de la Mediterrània Occidental, Museu d' Arts, Industries i tradicions populars, Barcelona, 1995.

Estos silbatos los siguen vendiendo los alfareros y vendedores ambulantes en puestos callejeros que en algunas ocasiones coinciden con ferias, fiestas y romerías y cuya participación en las mismas ha sido potenciada por las Muestras de Artesanía que programan los Ayuntamientos y que coinciden con estas ferias.

Todos los silbatos relacionados con actividades lúdicas o festivas son *silbatos de boca* y presentan *embocadura con bisel*⁵⁵.

Silbatos asociados a figuras zoomorfas y antropomorfas

Figura 10: *Cavidad horadada en la figura*

Figura 11:
Cavidad abierta añadida a la figura

Figura 12: *Cavidad cerrada añadida a la figura*

55. *Exposición de Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía. Catálogo*, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1993.
Instrumentos... (v.), 1993.

Los silbatos elaborados en el cuerpo de la pieza están asociados a figuras zoomorfas, exceptuados los producidos en Andújar. *La cavidad* de la caja de resonancia, *horadada* en la anatomía del animal, presenta *forma cilíndrica y reducidas dimensiones*. Dicha cavidad adquiere la forma del útil al introducirlo, en posición inclinada, con objeto de realizar el orificio del bisel, al tiempo que profundizando el útil en esta posición, medio cm., aproximadamente, horada la diminuta cavidad cilíndrica de la caja de resonancia. Posteriormente realiza el orificio de la embocadura, introduce en ella el extremo plano del palito, en posición inclinada, de un plano inferior a otro superior, buscando la orientación del bisel.

En el caso de los silbatos producidos en Andújar *se incorporan a la figura* y presentan *cavidades mayores de forma cónica y globular*. En las figuras zoomorfas la cavidad de la caja de resonancia, de forma cónica, se realiza aparte y *se adosa* a la figura del animal, con posterioridad elaboran los orificios de la embocadura y el bisel. En las figuras antropomorfas *el silbato se realiza aparte* y, una vez terminado, *se une a la figura y la cavidad de la caja de resonancia presenta forma globular*.

La posición de toque es la siguiente: la embocadura se sitúa entre los labios al tiempo que se mantiene el silbato con la mano en posición inclinada respecto al plano de la boca. Cuando el silbato presenta pequeñas dimensiones se sujeta con la boca.

La reducida capacidad de la caja de resonancia obliga a una fuerza mayor de soplo.

El sonido emitido es fijo e indeterminado en relación al conjunto.

Las emisiones de sonido cortas o largas, agrupadas o aisladas, han servido en el caso de los silbatos lúdicos para transmitir *señales y avisos* entre los niños. La producción de sonido fijo, repetido, de forma constante e insistente se identifica con el ruido incontrolado asociado a lo *lúdico* y a lo *festivo*. Este *ruido persistente* se utiliza para expresar *disconformidad, alegría y bullicio*.

a) Instrumentos lúdicos

Silbatos en figuras zoomorfas –elaborados por niños–

Estos silbatos o «*pitos*» de uso habitual hasta época reciente, eran elaborados, a mano, por los propios niños a partir de elementos que tenían a su alcance: la tierra y el agua. La relación del niño con el medio era intensa, e intenso era el conocimiento del entorno, donde ponían en práctica, a modo de juego, conocimientos y habilidades desarrollados en edad temprana, convirtiéndose en *miembros activos del grupo*. Los niños realizaban los silbatos para uso particular, para utilizarlos en sus juegos, lo que les permitía comunicarse a cierta distancia, emitiendo sonidos que eran fácilmente identificados por el resto o para producir ruido.

Los niños de otras épocas, como los de Níjar (Almería), elaboraban pequeñas figuras zoomorfas con silbato hechas a mano. *Ramón Segura Gallardo*, alfarero, realizó en su niñez, junto a otros niños, estos silbatos de barro y, todavía hoy, en sus ratos libres, los hace para sus nietos y para él mismo.

Proceso de elaboración

A partir de un trozo de barro modela distintas figuras de animales, generalmente aves o «pajaritos», les va dando forma con los dedos con una serie de movimientos como estirar el barro, presionar en grados diferentes, suavemente o con mayor fuerza, a modo de pellizco, marcando de esta forma la anatomía del animal. Después con un «palito» recogido en el entorno «dibuja» los ojos, «mordiéndolo» el barro, es decir introduce el extremo del «palito» en el barro fresco quedando impresa la huella del útil en el mismo. Los orificios de la nariz los realiza, de igual forma, pero selecciona un «palito» de menor diámetro y, finalmente, la boca la marca con un objeto plano. Elabora distintas figuras de animales, cuadrúpedos y aves, que denomina «pajaritos», algunas presentan formas muy estilizadas. Por último, realiza el silbato en el cuerpo del animal adaptando la embocadura a la anatomía de la figura, pico o cola. Los orificios de la embocadura y el bisel así como el de la cavidad de la caja de resonancia los lleva a cabo con los dos movimientos descritos (p. 144).

Silbatos en figuras zoomorfas –elaborados por alfareros y vendedores ambulantes–.

Las representaciones de animales en terracota con silbato asociado ha sido una constante. Hemos observado que una proporción muy elevada de silbatos producidos hasta época reciente representaban figuras zoomorfas y que en la producción actual sólo hemos localizado figuras antropomorfas asociadas a silbatos en Andújar.

La producción actual de silbatos asociados a distintas figuras de animales se localiza en Guadix y Andújar. Los vendedores ambulantes que conservan estas técnicas artesanales se encuentran en Andújar.

«Torico»

Los alfareros de Guadix han elaborado, *a mano*, una figura zoomorfa, en barro cocido que reproduce la anatomía de un toro y que presenta un silbato realizado en la culata del animal, cuya cavidad es de forma circular y de reducidas dimensiones. El «torico» lo siguen produciendo los alfareros de la zona y se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Algún alfarero ha comenzado a vidriar los toros y a asentarlos sobre una base, adquiriendo de esta forma una nueva dimensión decorativa.

Proceso de elaboración

José Balboa Ruiz, joven alfarero de Guadix, modela la figura, *a mano*, siguiendo las técnicas aprendidas de generaciones anteriores⁵⁶. Da forma cilíndrica a un trozo de barro sostenido en una mano al tiempo que hace girar el barro con la otra. Obtenido el cilindro comienza a aplastar los extremos para formar el «carrete», para ello continúa girándolo con una mano

56. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 1).

Proceso de elaboración del «torico» de Guadix, a partir de un carrete.

Figuras 13 y 14: *Formación del carrete*

Figuras 15 y 16: Divide las extremos del carrere y eboza las distintas partes anatómicas

Figura 17: Con la ayuda de un útil divide la porción de barro que corresponde a las extremidades y a la cornamenta

Figura 18: Estira el barro y forma las distintas partes anatómicas

Figura 19: Impresión de rasgos anatómicos con la ayuda de un síttil

Figura 20: Elaboración del orificio de la embocadura con ayuda de un síttil

y aplastando las extremidades del mismo, simultáneamente. Aplana el extremo superior con movimientos de arriba hacia abajo, es decir, golpea e impulsa con un movimiento semicircular de la mano, obteniendo una zona circular en el extremo; a continuación realiza los mismos movimientos en el lado opuesto, pero forma, en este caso, un círculo de mayores proporciones. Terminado el «carrete» lo deja orear con objeto de modelar el barro con mayor facilidad.

Finalizado el tiempo de oreo continúa el proceso. Del extremo circular de mayores proporciones obtiene las patas delanteras y la cabeza, para lo cual presiona suavemente el círculo en la zona central, que divide en dos partes, de la mitad superior da forma a la cabeza, hocico y cuernos, presionando y tirando del barro, y, de la inferior, las patas; el extremo circular de menores proporciones lo divide, a su vez, en dos mitades, de la zona superior forma la culata del toro y estira un poco el barro hacia fuera para modelar la embocadura y de la zona inferior obtiene las patas traseras, estirando el barro. Por último, da forma al cuerpo, marca su anatomía, presionando con los dedos, a modo de pellizco. Terminada la figura del toro de nuevo la deja orear para que no se deformen las partes modeladas. Posteriormente pasa a «dibujarlo» con un palillo de madera de boj, que presenta un extremo circular y el otro plano; con el extremo circular marca los ojos y los orificios de la nariz y con la zona plana la boca y las líneas incisivas practicadas en la testuz, morrillo y garganta.

Elabora los orificios de la *embocadura* y del *bisel* así como la *cavidad* de la caja de resonancia con el palillo de madera, denominado «*palillo de los toros*»; introduce la parte circular, en posición inclinada, en la zona superior de la culata y lo hace girar varias veces, obteniendo de esta forma el bisel y la cavidad de la caja de resonancia; con la parte plana horada la embocadura, introduciendo el palillo inclinado en dirección al bisel. Realizados los orificios comprueba si emite un sonido nítido, si es así deja secar la pieza y recibe la cochura⁵⁷. Tradicionalmente el «*torico*» ha sido utilizado como un elemento *lúdico* en el mundo de los niños; también se ha vendido en puestos ambulantes en las fiestas de la zona. José Balboa, alfarero de Guadix, presenta su trabajo en las Muestras de Cerámica que, coincidiendo con las fiestas locales, se organizan cada año en Andalucía Oriental –Granada y Almería–.

El «*torico*» se elabora «*en bizcocho*», es decir, en barro cocido. Actualmente algunos reciben una capa de esmalte.

En estos últimos años el «*torico*» ha pasado a convertirse en un signo de identidad de la ciudad y el Ayuntamiento lo ha adoptado como símbolo de la misma.

En Otura (Granada), los alfareros Manuel e Isidro Ruiz Muros realizaron, en época relativamente reciente, distintas figuras zoomorfas, toros y aves, que llevaban un silbato elaborado en la misma figura.

En Morón de la Frontera (Sevilla) José Alcalá Caba, alfarero jubilado, ha modelado la figura del toro en barro, como juguete, pero no llevaba silbato incorporado. Los vendedores ambulantes de la zona elaboraron silbatos asociados a figuras zoomorfas.

57. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 1).

b) Instrumentos lúdicos asociados a fiestas

Los silbatos elaborados en Andújar, asociados a actividades lúdicas y festivas, se presentan en *figuras zoomorfas, antropomorfas y en objetos de la vida cotidiana, o exentos*. Todos son silbatos de boca y presentan embocadura con bisel.

Andújar cuenta con la mayor producción de silbatos de Andalucía y es aquí donde se producen mayor número de formas, que abarcan desde figuras zoomorfas y antropomorfas hasta piezas del ajuar doméstico: «*cantarito*», «*jarrita*» y «*pitillos*» de reducido tamaño; donde emplean diversas técnicas de fabricación: en barro cocido o «*bizcochadas*», pintadas, y vidriadas, y, donde coexisten diversos grupos productores: alfareros y vendedores ambulantes, que fabrican el mismo tipo de piezas, aunque emplean técnicas de acabado diferentes.

Instrumentos lúdicos asociados a la Romería de la Virgen de la Cabeza

1) *Silbatos incorporados a figuras zoomorfas y antropomorfas*

Las figuras con silbato, producidas en Andújar, se realizan *a mano*, aunque algún alfarero elabora las representaciones antropomorfas *a molde*, excepto el cuerpo de los jinetes que lo hace a mano, adaptándolo a la anatomía del caballo.

Las *figuras zoomorfas* giran en torno al caballo y al toro. El caballo presenta otras variantes, en ocasiones, se le añaden aguaderas, conectándolo con las tareas agrícolas o se asocia a la figura de un jinete, que pueden ser picadores, simbolizando un aspecto del mundo del toro o soldados con gorro napoleónico, símbolo de un acontecimiento histórico, fijado vivamente en la memoria colectiva.

Las *figuras antropomorfas* que conocemos se encuentran relacionadas con aspectos taurinos, las representaciones más frecuentes corresponden a toreros y banderilleros.

Las figuras zoomorfas, caballo y toro, son las más representativas del lugar, junto a los «*pitillos*».

En Andújar el silbato se *incorpora* a la figura, la cavidad de la caja de resonancia es *cónica* en las zoomorfas y *globular* en las antropomorfas⁵⁸.

Según Manuel Expósito Lara, los alfareros terminan estas figuras en «*bizcocho*» –barro cocido– o pintadas, hace unos veinte años comenzaron a vidriarlas.

Los *vendedores ambulantes* las acaban en bizcocho o decoradas con pinturas sintéticas. Actualmente existen algunos jubilados que modelan estos silbatos en pequeñas cantidades.

Proceso de elaboración

El proceso de elaboración de los cuadrúpedos, realizados en Andújar, presenta diferencias respecto al de Guadix aunque ambos se realizan a mano. Los alfareros de Guadix llevan a cabo toda la anatomía del animal a partir de un *carrete* de barro y el silbato forma parte de

58. *Instrumentos...*, (v.), 1993.

Figuras 21 y 22: Proceso de elaboración del «caballito» de Andújar, a partir de tres cilindros.

Figura 23: *Modelado de la cavidad del silbaro*

Figura 24:
La cavidad abierta se adosa a la figura

la figura⁵⁹; los de Andújar a partir de uno o dos *cilindros* obtienen el cuerpo y las patas; la cabeza y el cuello lo elaboran aparte y lo adosan, así como el silbato⁶⁰. En Guadix «*dibujan*» los rasgos de la cara y otras partes de la anatomía dejando *impresa la huella del útil* y con *incisiones*, mientras que en Andújar *adosan distintas partes anatómicas* como ojos y orejas, una vez modeladas.

La elaboración del silbato también presenta diferencias: en el caso de Guadix el silbato se realiza *horadando* la figura y en el de Andújar *se incorpora* a la misma. Cuando se practica en figuras zoomorfas la cavidad de la caja de resonancia se añade abierta y posteriormente se hacen los orificios de la embocadura y el bisel.

Una vez modelada la pieza, elaboran la *cavidad de la caja de resonancia*. Frota un pequeño trozo de barro entre las manos, posteriormente, a medida que va girando el barro con una mano lo va horadando con el dedo índice de la otra y adelgazando las paredes, estirando y dando forma entre el índice, en el interior, y el pulgar, en el exterior. Obtenida una pequeña cazoleta o dedal, tira del barro en el extremo cerrado, dando la forma a la embocadura y asienta la zona abierta en la culata del cuadrúpedo, humedeciendo previamente el barro para que se adhiera fácilmente. En último lugar realiza los orificios de la embocadura y el bisel⁶¹.

En el caso de las figuras antropomorfas este silbato o «*pitillo*» se hace aparte y posteriormente se une. En primer lugar elaboran un vaso como el descrito anteriormente pero en esta ocasión *cierran las paredes* del mismo y realizan los orificios de la embocadura y el bisel antes de unirlo a la pieza⁶². Finalizado el silbato lo asientan a la altura de los pies y reposa sobre una peana.

Muchos de estos silbatos se terminan en barro cocido; otros se pintan una vez cocidos, «*pintura en frío*» o después de la primera cocción pasan al proceso de vidriado de la pieza y decoración de la misma, recibiendo posteriormente una segunda cochura. Esta última modalidad presenta dos variantes: «*pintura bajo esmalte*» o «*sobre esmalte*» (p. 109)⁶³. Los cuadrúpedos pintados presentan decoración a base de trazos estilizados con formas *geométricas, vegetales y manchas de color*; mientras que en las figuras antropomorfas pintadas apenas se observa decoración geométrica y los trajes, así como los complementos, reciben distintos tonos dentro de la gama de color empleada en esta zona (p. 109).

Las técnicas decorativas llevadas a cabo por los alfareros son más complejas que las utilizadas por otros grupos como vendedores ambulantes, que terminan las piezas «*en bizcocho*» o pintadas con pinturas sintéticas.

El vidriado o pintura de los silbatos no suele alcanzar el orificio del bisel y la embocadura permaneciendo esta parte en barro cocido.

59. *Instrumentos ... Trabajo de Campo*, 1992 - (v. nº 1).

60. *Instrumentos ...*, (v.), 1993.

61. *Instrumentos ...*, (v.), 1993.

62. Véase *proceso de elaboración del «pitillo»*.

63. *Instrumentos ...*, (v.), 1993.

2) *Silbato exento* —«pitillo»—

Existe un silbato de pequeñas proporciones, elaborado en Andújar, denominado «pitillo», realizado a mano y en barro blanco del lugar, aunque también lo elaboran con barro rojizo, procedente de Manises. Presenta cuerpo globular con una zona pronunciada de forma rectangular donde se sitúa la embocadura y un asita o asidero en el extremo opuesto.

Proceso de elaboración

El proceso es el siguiente: forma una pequeña bola de barro, frotándolo entre las manos, a continuación introduce el dedo índice de una mano en un punto y, a medida que va girando el barro con la otra, lo va horadando al tiempo que estira el barro, adelgazando las paredes y dándole forma entre el dedo índice situado en el interior y el pulgar en el exterior

Figura 25: *Proceso de elaboración del «pitillo» de Andújar*

obteniendo una pequeña cazoleta o dedal; a continuación cierra la parte abierta, une ambas paredes presionando con los dedos y en uno de sus extremos tira del barro y da forma a la embocadura. Por último, realiza el orificio del bisel así como el de la embocadura con un útil, denominado palillo o caña⁶⁴.

El silbato presenta en uno de sus extremos un asita o asidero con objeto de que se pueda colgar del cuello.

Utilización

Estos silbatos, que tradicionalmente los han utilizado los niños en sus juegos, a su vez han sido usados por niños y adultos como un elemento lúdico y festivo en la Romería de la Virgen de la Cabeza.

A pesar de que la producción ha bajado en los últimos años, según nos comenta *Manuel Expósito Lara*, alfarero, los silbatos siguen siendo una pieza cotidiana en la ciudad. En época relativamente reciente solían colocar un centenar de puestos ambulantes en distintas zonas de Andújar (calle Ancha y Corredor de Capuchinos) donde se vendían en grandes cantidades. Actualmente continúan vendiéndose en Andújar y en los puestos ambulantes ubicados en el camino del santuario los días festivos y con motivo de la romería.

El ruido producido dentro del marco festivo de la romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebra en Andújar el último domingo de abril, va asociado al aspecto *pagano y liberalizador* de este tipo de romerías⁶⁵. «*Un estudio sociológico somero las reconocería como auténticas fiestas de emparejamiento*»⁶⁶. El testimonio más antiguo que poseemos es el ofrecido en 1677 por *Manuel Salcedo Olid*, quien describe con amplitud los aspectos profanos de la Romería, hace una relación exhaustiva de instrumentos «*con que alegrar la fiesta*», mencionando los «*pitillos*» en distintos apartados del texto y describe detalladamente el ruido producido por los mismos. El texto dice así: «*Todos van haciendo ruido y estruendo con diversidad de cornetas, flautas y «pitos» y con lo que cada uno puede (...). Todas las cofradías procuran traer algo particular con que alegrar la fiesta además de los ministriles, clarines, gaytas, sinfonía, danzas, sonajas, flautas, cornetas, dulzainas, tambores, pinfanos, guitarras y «pitillos» innumerables que, todos a un tiempo se oyen por aquellos jarales y hazen tan extraordinario ruido, que parece que se hunde el mundo*» (Salcedo, 1667).

Tenemos de nuevo constancia del carácter profano de la romería, del uso de los «*pitos*», asociados a la «*chiquillería*», así como una referencia al ruido en un texto de principio de siglo: «*No se podía dar un paso con tanta aglomeración de forasteros, y había un ruido infernal de la chiquillería, que con «pitos» y carracas atronaba el espacio(...). Todas las cofradías tratan*

64. *Instrumentos ...*, (v.), 1993.

65. PÉREZ ORTEGA, M.U., *Liberación, procacidad y sexo en la Romería al Cerro de la Cabeza de Sierra Morena*, «Demófilo, Revista de Cultura Tradicional»; nº 14, (Sevilla, 1995), pp. 91-105.

66. LIMON DELGADO, A., *Costumbres populares de nacimiento, matrimonio y muerte*, (Sevilla, 1981). *Cultura andaluza, religiosidad popular y catolicismo*, «Andalucía: Identidad y Cultura. Estudios de Antropología Andaluza», (1993).

sus banderas desplegadas y tambor, y muchas sus músicas, los cofrades venían a caballo, incluso las mujeres que sentadas en sus sillas a jamugas cabalgaban en mulas o borricos. Nunca faltaban algunos chicuelos, que entre medias venían andando y que se escapaban de sus casas para concurrir a la fiesta y que se les llamaba desertores, a los cuales no les faltaba ni comida, ni estadales, ni «pitos», pues a todos eran simpáticos» (Delgado, 1928)⁶⁷.

Tanto el texto de *Salcedo* como el de *Delgado* atestiguan el uso generalizado de estos «pitos» y describen detalladamente el ruido que producen, calificándolo de *infernal, atronador, o extraordinario*. En cuanto al uso, *Salcedo* califica el número de «pitos» como *incontables* y *Delgado* menciona la atención que recibían los desertores que acudían a la fiesta y que no les faltaba *comida y cobijo*, aspectos básicos de supervivencia, como tampoco les faltaban los «pitos», elementos inherentes a la fiesta. A través de estos textos podemos deducir la relevancia que alcanzaron en otra época y como el ruido producido al percutir o insuflar, constituía un aspecto ritual dentro del marco festivo. Esta manifestación *incontrolada* de ruidos constituía una vía de expresión y rebelión de las clases populares. Los «pitos», asociados a la producción de ruido, se convierten en elementos liberalizadores de emociones y sentimientos, de férreas estructuras sociales dentro del marco profano de la fiesta y en un elemento inherente a la misma. Estas expresiones incontroladas fueron varias veces censuradas y prohibidas por los poderes públicos. De forma precisa señala *González Alcantud*: «El poder civil y/o religioso, se halla a la escucha de los ruidos porque intuye y sabe de su poder»⁶⁸.

Instrumentos lúdicos asociados a ferias y fiestas locales

«Cantarito canario» –silbato en vasija de la vida cotidiana–

Existen otros silbatos elaborados por alfareros que corresponden a formas del ajuar doméstico como los «cantaritos», denominados «canarios», «jilgueros» o «pajarillos». Tenemos constancia del uso de estos cantaritos o botijos en al-Andalus y que a veces eran adornados con figuras zoomorfas. Actualmente los siguen fabricando en La Rambla (Córdoba) y Andújar (Jaén). Su uso está extendido por toda Andalucía y existe un *comercio* con centros productores, ubicados en la Comunidad y fuera de ella, como Agost o Salvatierra de los Barros.

La pieza, presenta distintos tamaños, según los lugares de producción, está elaborada *a torno* y terminada *en barro*, de forma globular u ovoide, cuello de paredes rectas o ligeramente abiertas con un asa que abarca desde el borde o cuello hasta el hombro, y silbato cilíndrico situado en la zona opuesta del hombro.

67. Textos citados por PEREZ ORTEGA, M., *Liberación, procacidad y sexo en la Romería al cerro de la Cabeza de Sierra Morena*. «Demófilo», 14, (1995), pp. 93 y 96.

68. GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A., *Domesticar el ruido, producir la música. Grupos rituales y percusión*, «Música Oral del Sur», nº 1, (1995), p. 24.

Son silbatos de boca y presentan embocadura con bisel. El silbato elaborado *aparte* se une a una vasija con un extremo abierto y necesita otro elemento, *el agua*, para emitir el sonido deseado⁶⁹.

Proceso de elaboración

El proceso de fabricación del «cantarito» o «botijo» se realiza a torno y es similar al descrito con anterioridad en otras piezas de pequeño tamaño: coloca la pella en el torno, abre el barro, lo cala con los dedos, lo eleva, le da forma y lo alisa con la caña, por último, lo separa del torno con el hilo y lo deja orear.

Posteriormente comienza la elaboración a torno de un elemento anexo al «cantarito» de forma tendente a cilíndrica, hueco, donde irá contenido el silbato o «pito». El alfarero empieza a abrir el barro con los dedos e introduce una *varilla* de madera o metal en el barro abierto con objeto de marcar una vía que permita la entrada de aire y lo eleva con las manos, adaptándolo a la varilla, hasta que alcanza la altura deseada, obteniendo una forma cilíndrica, hueca, de unos 4 cm. aproximadamente. Por último, hace un corte inicial en el barro con la uña y lo termina de cortar con una hoja de metal, denominada cuchilla.

Hemos observado algunas diferencias en cuanto a la forma de separar el cilindro del torno y la manera de unirlo a la vasija. En La Rambla⁷⁰, Alfonso Muñoz lo retira del torno separándolo de la varita y, una vez oreado, da forma con los dedos a la embocadura y con el palillo, previamente humedecido, remarca el orificio de entrada de aire introduciendo éste en posición inclinada, de abajo hacia arriba; posteriormente hunde el útil a escasa distancia de la boquilla con objeto de hacer un segundo orificio o bisel, tirando del barro hacia atrás, levanta suavemente con la caña el otro extremo del orificio y con estos dos movimientos realiza el bisel. Una vez elaboradas las aberturas del «pito», con el dedo corazón humedecido hace un agujero en el hombro del cantarito e *introduce* parte del silbato o *pito*. Finalmente, realiza el asa a torno y la coloca en el extremo opuesto al silbato.

En Albox⁷¹, Los Puntas, retiran el cilindro del torno unido a la varita de acero y, en esta posición, pinchan la superficie del «botijo» en el hombro y *asientan* el silbato, presionan suavemente con los dedos en la base del mismo para fijarlo a la pieza y apartan suavemente la varilla metálica y con esta misma vara en posición inclinada hace un segundo orificio o bisel, a escasa distancia de la embocadura. El asa también la elaboran a torno.

En Andújar algunos vendedores ambulantes elaboran el silbato del «cantarito», a mano, por encargo de los alfareros y el cuerpo del «cantarito» es realizado por el alfarero a torno.

69. El *Diccionario de Autoridades* define esta pieza como «pito» y lo describe de la siguiente forma: «Pito - Vaso de barro, que echándole agua y soplando por el pico ú extremo, hace un son o voz que imita el canto y los gorgoros de los páxaros».

Don Juan de Zabaleta en su obra *Errores celebrados* define de esta forma un día de fiesta: «Van estos huerphanitos tocando unos pitillos de barro, llenos de agua, que suenan, mandados de su aliento, como páxaros de entonadas voces» (cit. en *Diccionario de Autoridades*).

70. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, 1992 - (v. nº1).

71. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, 1992 - (v. nº 3).

Figura 26: Silbato introducido en el cuerpo del «cantarito canario»

Figura 27: Silbato adosado al cuerpo del «cantarito canario»

Utilización

Esta pieza recibe distintas denominaciones según las zonas, y todas ellas están relacionadas con nombres de *aves* que, en ocasiones, unen a la forma de la pieza: «cantarito canario» en La Rambla; «botijo» o «jilguero» en Albox; «pajarillo» en Fornes; «pajarito» en Pozoblanco y Cádiz, así como «ruiseñor» en Agost⁷², ya que producen un sonido que imita el canto de un pájaro.

La pieza consta de un segundo elemento para producir el sonido deseado: el *agua*. Este elemento debe alcanzar una altura determinada para que el aire en contacto con el agua produzca un sonido característico.

72. SCHÜTZ, 1994.

Posición de toque y emisión de sonido

La posición de toque puede ser de pie, en marcha o sentado. Sujeta la pieza con la mano, a la altura de la boca, sitúa la embocadura entre los labios e impulsa el aire, parte del cual es cortado por el bisel y otra proporción se orienta al interior del cantarito, siendo modulado por el agua, emitiendo un gorjeo que imita el canto de un pájaro. El agua debe alcanzar una altura determinada para que se produzca el gorjeo. El extremo del silbato debe quedar por debajo del nivel del agua, de esta forma la columna de aire penetra en la masa de agua y la fuerza del impacto la pone en movimiento produciendo el gorjeo.

La menor o mayor profundidad del silbato respecto al nivel del agua determina distintas características en el sonido. A menor profundidad la fuerza del soplo debe ser menos intensa y el sonido emitido es más agudo. La columna de aire impacta a escasa distancia de la superficie y pone en movimiento menor proporción de agua por lo que la onda sonora se eleva por encima de dicho nivel produciendo un gorjeo más intenso. Mientras que a mayor profundidad la fuerza de soplo debe ser más intensa; el sonido emitido es menos agudo y disminuye el gorjeo ya que la columna de aire pone en movimiento mayor proporción de agua al tiempo que debe recorrer una distancia mayor, produciendo un gorjeo menos intenso.

La dimensión del cantarito y el grosor de paredes también influyen en la sonoridad de la pieza.

El *sonido emitido es modulado* por el *agua* en contacto con una columna de *aire* de distintas intensidades dependiendo de la fuerza del soplo.

Utilización

Este silbato ha sido utilizado como elemento *lúdico*, se encuentra relacionado con los juegos de los niños y asociado a *fiestas locales*, a su vez ha sido utilizado como elemento *rítmico* acompañando canciones en distintos momentos festivos del ciclo anual. En Fornes y en Pozoblanco⁷³ acompaña *villancicos* durante las *celebraciones religiosas* del ciclo navideño, en las «misas de navidad» o «misas de aguilandos»⁷⁴, aunque en Pozoblanco no los usan de barro sino de hojalata⁷⁵. De igual forma ha acompañado *canciones profanas* durante el *carnaval* de Cádiz⁷⁶.

Tradicionalmente los alfareros solían vender en ferias y fiestas estos juguetes de pequeño tamaño elaborados para los niños; actualmente vuelven a practicar la venta en puestos ambulantes coincidiendo con alguna fiesta o acontecimiento del lugar e incluyen estas

73. En Fornes le denominan «pajarillo», y en Pozoblanco «pajarito».

74. ALVAR, M., *Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Granada, 1972, vol. V.

75. MORENO VALERO, M., *La Navidad en los Pedroches*, «El Folk-Lore Andaluz», 2, (Sevilla, 1988), p. 172.

76. Utilizado por los miembros del *coro «Los pájaros»* que participaron en el concurso del *carnaval de Cádiz* en 1992.

pequeñas piezas y es frecuente escuchar en medio del tumulto esos sonidos gorjeantes producidos por chiquillos de edades diversas y, a veces, también por adultos. En el caso de los «pajaritos», utilizados en el carnaval de Cádiz, fueron adquiridos por encargo.

c) Aerófonos asociados a fiestas

Instrumentos rítmicos

Flauta

La flauta de barro se ha utilizado en épocas anteriores a la nuestra, aunque actualmente ya no se elabora. Tenemos constancia de su uso en La Rambla (Córdoba). *Joaquín del Río*, alfarero del lugar, recuerda la elaboración y uso de este instrumento.

La flauta según la información recibida de *Joaquín del Río* se ha elaborado *a torno* y se ha terminado en *barro cocido*, presenta cuerpo cilíndrico y pie acampanado y varía el número de orificios así como el tamaño de la misma.

Proceso de elaboración

La flauta de barro se realiza a torno⁷⁷. Cala la pella con los dedos y la va elevando con el dedo índice en el interior y los dedos de la otra mano en el exterior, repitiendo este movimiento va subiendo el barro, estrechando las paredes y formando un tubo cilíndrico con la base acampanada; finalmente da forma con los dedos a la embocadura de paredes ligeramente exvasadas. Obtenida la forma, la separa del torno dando un corte a la altura de la base con una cuchilla de metal. Una vez oreada la pieza, modela la embocadura con los dedos y con la ayuda de un palito, de extremo plano, hace el orificio de la embocadura, así como el del bisel de igual forma que los practicados en los silbatos anteriormente descritos. Posteriormente, con un palito de extremo redondeado, realiza orificios equidistantes de forma circular, situados en el cuerpo de la pieza en línea con el bisel y a escasa distancia del mismo introduce dicho útil en el barro en posición vertical y lo hace girar adquiriendo dichos orificios la forma del útil. El número de aberturas varía así como las dimensiones. La flauta, elaborada por *Joaquín del Río Gamero*, presenta cinco orificios, flauta pentatónica, lo que permite obtener distintas melodías.

Es una flauta tipo silbato y presenta embocadura con bisel.

El aire se introduce por la embocadura, la columna de aire es cortada, en parte, por el bisel y otra proporción de dicha columna continúa su recorrido por el cuerpo de la pieza. La obstrucción de los distintos orificios dispuestos en línea con el bisel permiten obtener diferentes notas musicales.

La flauta de barro acompañó en otra época los cantos y bailes de esta zona.

77. *Instrumentos...* Trabajo de Campo, 1992 - (v. nº 1).

Ocarina

Este instrumento fue elaborado en Herrera (Sevilla) por el padre de los hermanos García Jiménez, alfareros del lugar, actualmente retirados. Intentamos hacer una reproducción de la misma pero Félix García Jiménez, que reside en el lugar, no llegó a elaborarla y recuerda vagamente las realizadas por su padre. Acompañó cantos y bailes de la zona en distintos momentos festivos del ciclo anual.

Cántaro soplado –silbato en vasija de la vida cotidiana–

El cántaro también ha sido utilizado como un instrumento aerófono, cántaro soplado, aunque actualmente no hemos localizado ninguno de estos instrumentos en uso.

El cántaro, soplado sobre el borde, lo utilizaron en Lebrija (Sevilla) en época de Carnaval. Manuel Benítez, que en su infancia y juventud fue pastor, recuerda los *carnavales* que se celebraban en Lebrija cuando era niño y acudía al pueblo con motivo de la fiesta. Grupos de murgas recorrían las calles cantando acompañados de distintos instrumentos y, entre ellos, utilizaban el cántaro soplado.

También se utilizó en Ronda durante el ciclo navideño formando parte de los instrumentos que portaban los grupos de «aguilandos».

Solían llevar cántaros usados, de distinto tamaño, y, una vez terminada la fiesta, si no se habían «cascado» volvían a su uso cotidiano, a contener y transportar agua.

El sonido se produce a bisel, soplando sobre el borde del cántaro, o directo, soplando al interior del mismo.

Las murgas y rondas de aquella época estaban formadas por hombres y éstos eran los que soplaban. Solían tocarlo de pie, en marcha o sentados.

En cuanto a la *posición* o *posiciones de toque* no tenemos datos claros sobre las mismas, podía apoyarse en el hombro, cuando caminaban o se mantenían en pie o situarlo entre las piernas cuando permanecían sentados.

Aspectos económico-sociales en torno a los objetos productores de sonido

Observamos que los instrumentos de barro han sido utilizados hasta época reciente de forma generalizada; eran elaborados por grupos no profesionales, para uso personal, sin fines comerciales, o por grupos profesionales con fines comerciales.

Los grupos no profesionales elaboran instrumentos modelando el barro a mano, percutiendo un fragmento de barro cocido con una piedra y reutilizando vasijas de la vida cotidiana; mientras que los grupos profesionales los elaboran a mano, a molde y a torno.

Los grupos no profesionales preparaban el barro limpiando la arcilla de las impurezas más groseras o lo adquirían en los alfares. La cocción la realizaban en los hornos de sus viviendas o en los del alfar, aunque en ocasiones utilizaban los instrumentos sin cocer.

Las tareas llevadas a cabo en los alfares son complejas, requieren un gran esfuerzo humano, un alto grado de especialización y el conocimiento de técnicas transmitidas oralmente. Parte de las tareas más penosas del alfar se han mecanizado lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo personal.

Los pigmentos, elaborados de forma artesanal por los alfareros, han pasado a producirse de forma industrial.

Las arcillas locales continúan en uso aunque hemos observado que algunos alfares adquieren parte del barro. Esta tendencia economiza esfuerzos pero va en detrimento de la riqueza y diversidad de las arcillas locales.

Hemos observado que el número de alfares ha disminuido en los últimos años y que en un porcentaje elevado de casos se ha roto la tradición familiar y los descendientes no han continuado el oficio.

Existía una mayor integración del hombre en la naturaleza; poseía un grado de observación más elevado y mayor conocimiento de lo que le rodeaba. La observación de sonidos naturales, unido al conocimiento de la materia y la forma, les condujo a elaborar instrumentos que reproducían sonidos de su entorno. El hombre, desde edad temprana, era un miembro activo del grupo con capacidad de crear y de elaborar desde sus propios juguetes, los objetos relacionados con lo cotidiano, hasta otros objetos productores de sonido asociados a distintas actividades desarrolladas en su medio.

Actualmente nos encontramos al final de un proceso donde las nuevas tecnologías, unidas al impacto de los medios audiovisuales así como a un mayor poder adquisitivo, han modificado nuestro comportamiento social orientándonos en otra dirección, en la que prevalece el individuo pasivo, cada vez más consumista y donde el hombre va perdiendo de forma acelerada la capacidad de crear, de elaborar⁷⁸. Así pues la costumbre generalizada, hasta hace algunas décadas, de que el hombre producía sus propios instrumentos ha quedado muy reducida. Sólo en las zonas alejadas de los centros urbanos, en núcleos de población escasa, donde la integración en el medio es mayor, hemos localizado constructores de instrumentos que los elaboran para ellos mismos, sin fines comerciales.

El cambio de costumbres y usos ha determinado la progresiva pérdida de la función de ciertos instrumentos o la sustitución de la materia, el barro, por otros materiales nuevos como el plástico.

Hoy son pocos los alfares que producen instrumentos de forma continuada; otros sólo los realizan por encargo con motivo de alguna fiesta o celebración.

Los aerófonos que hoy conservan mayor fuerza son los lúdicos y los asociados a fiestas. Estos últimos, potenciados por los organismos locales, que, en ocasiones, propician la venta de los mismos, regalando los instrumentos u organizando ferias de artesanía, que coinciden con dichas fiestas, donde los artesanos incluyen distintos objetos sonoros.

Algún instrumento asociado al mundo del trabajo continúa en plena vigencia como la «boca» utilizada por los pastores. El uso de dicho instrumento está vinculado a un trabajo individualizado, integrado en la naturaleza y cuyos miembros disponen de periodos de quietud y aislamiento que le permiten elaborar los silbos o «bocas».

El uso de los reclamos de barro ha descendido paulativamente a medida que se extendían los elaborados con plástico. Actualmente sólo se producen por encargo.

78. LEROI-GOURHAN, A., *El gesto y la palabra*. Venezuela, Universidad Central de Venezuela, 1971.

Los aerófonos asociados al mundo del trabajo han estado relacionados con distintas actividades agrícolas y ganaderas, vinculadas al mundo rural, los festivos se han utilizado tanto en el medio rural como en los núcleos urbanos.

Los aerófonos relacionados con el mundo del trabajo y con la caza han sido utilizados por hombres. La caza ha sido practicada por éstos y aunque la mujer ha participado en las tareas agrícolas y ganaderas ha sido el hombre el encargado de marcar, mediante el sonido, los periodos de trabajo y descanso.

El sonido asociado al mundo del trabajo ha sido producido para comunicar mensajes identificables por el grupo y esta labor ha sido desempeñada por el hombre ya que éste poseía el predominio y el control en este medio.

El sonido emitido por aerófonos asociados a lo festivo también ha sido producido fundamentalmente por hombres debido a diversas razones: la mujer no participaba en el espacio exterior que estaba reservado a lo masculino, las rondas estaban formadas por cuadrillas de hombres o niños y, aunque sí participaba en las fiestas familiares y vecinales, existía un rechazo social a que la mujer insuflara cualquier instrumento. Actualmente se aprecia una evolución orientada hacia una mayor participación de la mujer en distintos grupos.

Los «pitos», asociados a la producción de ruido incontrolado, constituyen un aspecto ritual dentro del marco profano de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar y se han convertido en elementos inherentes a la misma.

Parte de los silbatos localizados en Andalucía están asociados a figuras zoomorfas, antropomorfas y a objetos de la vida cotidiana y vinculados a lo lúdico y a lo festivo. Los silbatos asociados a figuras antropomorfas sólo se producen en Andújar. La cavidad de la caja de resonancia puede ser horadada en la figura, silbatos asociados a figuras zoomorfas, exceptuando los de Andújar; o pueden ser elaborados aparte y añadidos a la figura, como los producidos en Andújar y los «cantaritos canarios».

La elaboración de los orificios de la embocadura y el bisel presentan características semejantes en todos los lugares y se realiza con la ayuda de un útil.

Los sonidos emitidos por los silbatos presentados pueden ser fijos o modulados por la lengua, la mano, el dedo, por el agua y por las distintas intensidades de sople. Estos imitan los sonidos localizados en la naturaleza desde el «silbo» producido por el viento hasta la voz de las aves.

El sonido ya sea fijo, modulado o articulado ha acompañado las distintas actividades de la vida del hombre y ha sido utilizado tanto de forma individual como colectiva y aunque las funciones se van modificando a medida que evoluciona la sociedad y las nuevas tecnologías introducen el uso de nuevos materiales que van sustituyendo a los tradicionales, sigue existiendo en la sociedad actual un código de sonidos identificados por el grupo, emitidos por muy diversos instrumentos e infiltrados en distintas actividades del entramado social urbano. El sonido de los silbatos ya sea fijo o modulado, se utiliza para expresar disconformidad, alegría y bullicio produciendo un ruido incontrolado o para transmitir mensajes y está presente en los campos de fútbol, en distintas fases deportivas, en algaradas callejeras, en huelgas, en la circulación rodada, en los atascos urbanos y en los producidos en carretera, en los controles de tráfico, en las estaciones de ferrocarril.

Dibujos: Miguel Salvatierra

Datos de los informantes

Provincia de Almería

Albox

Nombre: Francisco Alfonso Fernández

Edad: 43 años

Natural de Albox

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Alfarería Los Puntas».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Aspectos tradicionales del alfar y evolución del mismo. Proceso de elaboración del «jilguero».

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Antonio Alfonso Fernández

Edad: 39 años

Natural de Albox

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Alfarería Los Puntas».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Extracción de la materia prima, zonas y faenas del alfar. Vidriado de piezas y construcción del horno.

Usos y costumbres: Utilización del «jilguero», posición de toque y emisión del sonido.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Níjar

Nombre: Joaquín Góngora Pérez

Edad: 83 años

Natural de Lucainena de Las Torres, Níjar.

Profesión: Alfarero –aprende el oficio de niño como ayudante de un maestro alfarero, hermano de la mujer–. «Alfarería Los Góngora».

Fecha inicio información: 1992 hasta 1996. Muere en este mismo año.

Información:

Oficio: Aspectos tradicionales del alfar y evolución de los mismos

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Carmen López González

Edad: 77 años

Natural de Níjar

Profesión: «Ramea(d)ora» jubilada –tradición familiar–. «Alfarería Los Góngora».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Aspectos generales de la alfarería, rameado y comercialización de las piezas.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Francisco Góngora López

Edad: 48 años

Natural de Níjar

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Alfarería Los Góngora».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Faenas del alfar y construcción del horno

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Joaquín Góngora López

Edad: 47 años

Natural de Níjar

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Alfarería Los Góngora».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Zonas y faenas del alfar, cochura del horno

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Dolores Pérez Torres

Edad: 47 años

Natural de Níjar

Profesión: Encargada de ventas. «Alfarería Los Góngora».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Comercialización de las piezas

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Esperanza Blanes Moreno

Edad: 43 años

Natural de Níjar

Profesión: Encargada de ventas. «Alfarería Los Góngora».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Comercialización de las piezas

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Topares, Vélez Blanco

Nombre: Antonio Tristante Martínez

Edad: 63 años

Natural de Topares

Profesión: Pastor jubilado

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Función de la «boca», proceso de elaboración, posición de toque y emisión del sonido.

Usos y costumbres: Utilización de la «boca»

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Gabriel Gómez Gallego

Edad: 62 años

Natural de Topares

Profesión: Pastor

Fecha inicio información: 1993-

Información:

Oficio: Posición de toque y emisión del sonido de la «boca»

Usos y costumbres: Utilización de la «boca»

Procedencia de sus conocimientos: Transmitidos de forma oral a través de Antonio Tristante Martínez

Nombre: José Sánchez Martínez

Edad: 54 años

Natural de Derde, Vélez Blanco.

Profesión: Pastor

Otras actividades: Componente de la Cuadrilla de Animas

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Función de la «boca», posición de toque y emisión del sonido.

Usos y costumbres: Utilización de la «boca»

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral. Aprende a usarlo siendo un niño, para cuidar el ganado.

Nombre: José Manuel Serrano Navarro

Edad: 39 años

Natural de Topares

Profesión: Maestro –escuela de Topares–

Otras actividades: Director de la Cuadrilla de Animas de Topares

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Utilización de la «boca» por los pastores de la zona

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Provincia de Cádiz

Cádiz

Nombre: Leonardo Calle Alba

Edad: 38 años

Natural de Cádiz –sus padres proceden de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera–.

Profesión: Contable

Otras actividades: Director de coro –carnaval–.

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: El «cantarito canario» acompañó las canciones interpretadas por el coro «los pájaros», presentadas a concurso en el Carnaval de Cádiz, 1992.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Conil de la Frontera

Nombre: Juan Brenes Reyes

Edad: 42 años

Natural de Conil de la Frontera

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Alfarería Reyes».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Cuando era niño elaboraba silbatos en figuras de animales

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Jerez de la Frontera

Nombre: Beatriz Piñero Muñoz

Edad: 51 años

Natural de El Cuervo, Sevilla.

Profesión: Ama de casa

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Patios de vecinos, vivienda y dependencias comunes. Organización y participación en las fiestas de los patios.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Provincia de Córdoba**Hinojosa del Duque, Los Pedroches.**

Nombre: Serafín García Morales

Edad: 59 años

Natural de Hinojosa del Duque

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Alfarería Escuela Taller».

Otras actividades: Cazador

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Extracción de la materia prima, zonas y faenas del alfar tradicional. Construcción del horno y cochura. Proceso de elaboración de la «canilla» del reclamo de codorniz y de la trompetilla.

Usos y costumbres: Utilización del reclamo de codorniz y de la trompetilla, posición de toque y emisión del sonido.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Josefa Moreno Sánchez

Edad: 59 años

Natural de Hinojosa del Duque, Los Pedroches.

Profesión: Ama de casa

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Elaboración de la bolsa del reclamo de codorniz

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

La Rambla

Nombre: Anselmo Muñoz Gómez

Edad: 67 años

Natural de La Rambla

Profesión: Alfarero jubilado –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Tipos de arcilla. Elaboración de los orificios de la embocadura y el bisel en el «cantarito canario» y en el reclamo de tórtola. Comercialización de las piezas.

Usos y costumbres: Utilización del «cantarito canario» y del reclamo de tórtola, posición de toque y emisión del sonido de ambos instrumentos.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Alfonso Muñoz Gómez

Edad: 33 años

Natural de La Rambla

Profesión: Alfarero –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Elaboración del «cantarito canario» y del reclamo de tórtola.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Joaquín del Río Gamero

Edad: 63 años

Natural de La Rambla

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «La Artesana Alfarera».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Tipos de arcillas. Elaboración del «cantarito canario», reclamo de tórtola y flauta.

Usos y costumbres: Utilización de la cuerna como instrumento de llamada.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Gabriel Urbano Pino

Edad: 69 años

Natural de Montilla

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Cerámica Carruchano».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Utilización de la cuerna, posición de toque y emisión del sonido.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Rafael Urbano Ariza

Edad: 35 años

Natural de La Rambla

Profesión: Alfarrero –tradición familiar–. «Cerámica Carruchano».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Extracción de la arcilla y transporte al alfar. Construcción del horno y cochura. Proceso de elaboración de la cuerna.

Usos y costumbres: Utilización del «cantarito canario», reclamo de tórtola y cuerna.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Rafael Urbano Ortiz

Edad: 13 años

Natural de La Rambla

Profesión: Estudiante de E.G.B., actualmente colabora con su padre en las tareas del alfar.

Otras actividades: Trompetista de la «Agrupación Musical Cristo de la Expiración»

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Posición de toque y emisión de notas musicales de la cuerna

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Priego de Córdoba

Nombre: Marcos Campos Sánchez

Edad: 25 años

Natural de Priego de Córdoba

Profesión: Artesano textil

Otras actividades: Coleccionista etnográfico

Fecha inicio información: 1994-

Información:

Usos y costumbres: Utilización de silbatos en figuras de animales

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Provincia de Granada

Fornes

Nombre: Antonio Muñoz Vinuesa

Edad: 73 años

Natural de: Fornes, Alhama de Granada.

Profesión: Empresario

Fecha inicio información: 1996-

Información:

Usos y costumbres: El «pajarito» acompaña villancicos en el ciclo navideño

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Granada

Nombre: Agustín Morales Alguacil

Edad: 78 años

Natural de: Granada

Profesión: Alfarero –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1991-

Información:

Oficio: Aspectos tradicionales del alfar y evolución de los mismos. Composición y aplicación de esmaltes.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral y estudios en las Escuelas de Cerámica de Madrid y Manises –Valencia–.

Nombre: Cecilio Morales Moreno

Edad: 70 años

Natural de: Granada

Profesión: Alfarero –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1993-

Información:

Oficio: Diversos aspectos del alfar

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Miguel Carrasco

Edad: 65 años

Natural del Barrio del Albaicín, Granada.

Profesión: Herrero

Fecha inicio información: 1994-

Información:

Usos y costumbres: Distintos aspectos de las fiestas

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Guadix

Nombre: Miguel Cabrerizo López

Edad: 63 años

Natural de: Guadix

Profesión: Alfarero jubilado

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Proceso de elaboración del «torico»

Usos y costumbres: Utilización del «torico»

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: José Balboa Ruiz

Edad: 24 años

Natural de: Guadix

Profesión: Alfarero. «Alfarería José Balboa».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Faenas del alfar tradicional. Proceso de elaboración del «torico» y comprobación del sonido.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral y estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Guadix, teniendo como maestro a Miguel Cabrerizo López, alfarero del lugar.

Huéscar

Nombre: José Miguel Jordán López

Edad: 75 años

Natural de: Cúllar

Profesión: Alfarero

Fecha inicio información: 1992. Muere en Octubre 1992.

Información:

Oficio: Diversos aspectos del alfar, cochura y cata de las piezas.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral. Aprende el oficio de joven, como ayudante de un maestro alfarero hermano de su mujer.

Monachil

Nombre: Blas Casares Morales

Edad: 53 años

Natural de Monachil

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Cerámica Blas».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Diversos aspectos del alfar, mecanización de distintos procesos y comercialización de las piezas.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Orgiva

Nombre: Antonio Orellana Romera

Edad: 69 años

Natural de Las Barreras «El Tejar del Conde»

Profesión: Alfarero jubilado –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Extracción de la arcilla, zonas y faenas del alfar tradicional. Construcción del horno.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Otura

Nombre: Manuel Ruiz Muros

Edad: 59 años

Natural de Otura

Profesión: Alfarero –tradición familiar–. «Alfarería Ruiz Muros».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Zonas y faenas del alfar tradicional. Estructura del horno.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Isidro Ruiz Muros

Edad: 59 años

Natural de Otura

Profesión: Alfarero – Tradición familiar – «Alfarería Ruiz Muros»

Fecha inicio información: 1996-

Información:

Oficio: Proceso de elaboración de figuras zoomorfas con silbato

Usos y costumbres: Utilización de estas piezas

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Puebla de Don Fadrique

Nombre: Gregorio Navarro Ortiz

Edad: 70 años

Natural de Puebla de Don Fadrique

Profesión: Pastor jubilado

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Proceso de elaboración de la «boca», posición de toque y emisión del sonido.

Usos y costumbres: Utilización de la «boca»

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Provincia de Huelva

Trigueros

Nombre: Antonio Jara Millares

Edad: 62 años

Natural de Trigueros

Profesión: Alfarero jubilado

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Elaboración, a torno, del reclamo de tórtola.

Usos y costumbres: Utilización del reclamo

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Pedro Rodríguez Balbuena

Edad: 61 años

Natural de Trigueros

Profesión: Agricultor jubilado

Otras actividades: Cazador –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Terminación, a mano, del reclamo de tórtola y abubilla. Utilización, posición de toque y emisión del sonido.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Provincia de Jaén

Andújar

Nombre: Manuel Expósito Lara

Edad: 56 años

Natural de Andújar

Profesión: Alfarero

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Proceso de elaboración del «pitillo» y figuras con silbato. Decoración de piezas y composición de esmaltes.

Usos y costumbres: Utilización y emisión del sonido

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral. A la edad de diez años comenzó a trabajar en una alfarería, como aprendiz, con el maestro Castillo.

Nombre: Agustín Fernández Cobo

Edad: 51 años

Natural de Andújar

Profesión: Artesano y vendedor ambulante

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Elaboración de figuras zoomorfas con silbato y decoración de las mismas

Usos y costumbres: Comercialización y venta

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Provincia de Málaga

Ronda

Nombre: Ramón Segura Gallardo

Edad: 57 años

Natural de Níjar, Almería.

Profesión: Alfarero –Transmisión familiar–. «Alfarería La Ollería».

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Elaboración de silbatos en figuras de animales, utilización de los mismos, así como del cántaro soplado.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Tolox

Nombre: Francisco Soto Códez

Edad: 103 años

Natural de Tolox

Profesión: Pastor

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Utilización de diferentes tipos de silbatos

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Provincia de Sevilla**Herrera**

Nombre: Félix García Jiménez

Edad: 60 años

Natural de Herrera

Profesión: Alfarero retirado –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Utilización de la ocarina

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Lebrija

Nombre: Manuel Benítez Granados

Edad: 74 años

Natural de Lebrija

Profesión: Pastor

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Utilización del cántaro soplado

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Antonio Rueda Jarana

Edad: 57 años

Natural de Lebrija

Profesión: Alfarero –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Proceso de fabricación del cántaro

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Morón de la Frontera

Nombre: José Alcalá Caba

Edad: 92 años

Natural de Morón de la Frontera

Profesión: Alfarero jubilado –tradición familiar–

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Oficio: Elaboración de figuras zoomorfas

Usos y costumbres: Silbatos en figuras de animales elaborados por vendedores ambulantes y comercializados en la zona.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Sevilla

Nombre: Antonio

Edad: 60 años

Natural del Barrio de Triana (Patio Cerca Hermosa), Sevilla.

Fecha inicio información: 1992-

Información:

Usos y costumbres: Organización y participación en las fiestas de los patios

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Rosario Cano Morales

Natural del Barrio de Triana (Patio de las Flores), Sevilla.

Fecha inicio información: 1992-

Profesión: Profesora de baile

Información:

Usos y costumbres: Patios de vecinos, dependencias comunes y reuniones festivas.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Isabel García

Edad: 70 años

Natural de Gerena. Reside desde hace unos 40 años en el Barrio de Triana (Patio de las flores), Sevilla.

Fecha inicio información: 1992-

Profesión: Ama de casa

Información:

Usos y costumbres: Patios de vecinos, convivencia y participación entre sus miembros.

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Nombre: Pepi

Edad: 55 años

Natural de: Cortegana

Fecha inicio información: 1992-

Profesión: Ama de casa

Información:

Usos y costumbres: Organización y participación en las fiestas de los patios de vecinos

Procedencia de sus conocimientos: Transmisión oral

Glosario de términos

Abrir el barro: Fase del modelado a torno. Acción de introducir los pulgares por la parte superior de la pella.

A(b)ulaga: Arbusto que se encuentra en tierras de secano. Leña de monte bajo utilizada como combustible durante la cocción.

Albañal: Vasija de barro destinada a contener agua, se sitúa junto al cabezal del torno y la utiliza el alfarero para mojar el barro y las manos.

Alberca: v. Balsa.

Alcohol de alfarero o de hoja: Sulfuro de plomo.

Amofle: v. Bramera.

Atanor: Pieza de barro de forma cilíndrica para conducir el agua. Utilizada en algunos alfares como conducción que comunica el pilón con la balsa; como respiraderos o chimeneas menores del horno; como un elemento para hacer la estructura del emparrillado en el enjorne de las piezas y en la fase de pintura como soporte de las piezas que contienen los pigmentos.

Balade, Baladre: Vara de adelfa, utilizada como combustible en la fase de calentamiento del horno.

Balsa: Construcción contigua al pilón de mayores dimensiones que éste, utilizada durante el proceso de preparación del barro.

Baño: Sumergir una pieza en caolín, esmalte o vidrio.

Barrero: Zona del obrador donde queda almacenado el barro después del (de)sajelo.

Barreño o en barreño: Pieza de barro cocido.

Bizcochado o en bizcocho: Pieza de barro cocido.

Bocacines: v. Caños.

Bollo: v. Pella.

Boquilla: Puerta de la caldera del horno.

Bramera: Respiraderos o chimeneas del horno de mayor tamaño por donde se controla la cocción y se realiza la cata.

Cabeza del torno: Disco superior del torno, de madera o metálico, donde se asienta o coloca la pella para ser torneada.

Cabezal: v. Cabeza del torno.

Cabo de hilo: Palillo sujeto a uno de los extremos del hilo o torzal.

Calar la pella: Primera fase del modelado a torno. Acción de abrir la pella hasta el fondo con los dedos o con el puño, dependiendo del tamaño de la pieza, formando un cilindro.

Calda: Introducción periódica de haces de leña, arbustos u otros combustibles por la boquilla de la caldera del horno, para elevar o mantener la temperatura durante la cocción.

Caldera: Planta baja del horno donde se realiza la quema del combustible.

Caldo: Barro licuoso, limpio de impurezas.

Calillero: Pequeña conducción por donde pasa el barro licuoso del pilón a la balsa.

Calle: v. Placeta.

Cámara: Planta superior del horno donde se colocan las piezas para la cocción.

Camarín: v. Cámara.

Cantera: Lugar de donde se extrae la tierra o arcilla.

Caña de tiro: Trozo de caña o de metal, cortada longitudinalmente, que los alfareros utilizan para dar forma y alisar la pieza.

Caña de corte: Trozo de caña o de metal, cortada longitudinalmente, con un extremo apuntado. Los alfareros la utilizan para cortar o separar las piezas del cabezal del torno y para la decoración de las mismas.

Caños: v. Atanor.

Caolín: Arcilla muy fina de color blanco.

Capilla: v. Cámara.

Cargar el horno: v. Enjorne.

Carrete: Cilindro de barro, con rebordes esféricos de diferentes dimensiones, utilizado en la elaboración, a mano, del «torico» de Guadix.

Cata: Pieza de arcilla o vidriada extraída por la bramera para comprobar la cocción del horno.

Cascajo: Deshecho de piezas defectuosas, cascadas, rajadas o rotas.

Ceja: v. Poyete.

Cedazo: Criba muy tupida realizada con tela metálica, que se engarza a una tabla fina de madera de forma circular, cuadrada o rectangular. Los alfareros lo utilizan para retener las impurezas que contiene el barro que pasa del pilón a la balsa.

Clavo: La mitad de un humar.

Cocio: Vasija cóncava de grandes dimensiones donde se bañan las piezas.

Cola(d)o(r): Red tupida elaborada con juncos, utilizada para retener las impurezas que contiene el barro que pasa del pilón a la balsa.

Cubierta del horno: Parte superior del horno, donde se encuentran las salidas de los respiraderos o chimeneas.

Cuchilla: Hoja metálica que los alfareros utilizan para separar las piezas del resto de la pella.

Culo: Término utilizado por los alfareros para denominar la base de las piezas.

Cochura: Acción de cocer las piezas.

Chimeneas: Respiraderos del horno de mayor o menor tamaño.

(De)sajelo: Proceso de eliminación de las impurezas que contiene el barro.

Dibujar: Acción de marcar en el barro fresco con la ayuda de un útil los rasgos anatómicos de una figura.

Digitaciones: Huellas de dedos marcadas o impresas en el barro fresco.

Enjorne: Cargar el horno. Acción de colocar las piezas en la cámara para la cocción.

Entallar el barro: Formación de la pella.

Emparrillado: Estructura que se va formando en la cámara con elementos cerámicos dispuestos longitudinal y transversalmente con objeto de colocar las piezas vidriadas durante la cocción.

Esmalte: Capa vítrea.

(Es)trébedes: Pieza en barro cocido formada por tres pies que sirven para separar algunos objetos vidriados durante la cocción.

Flor de la tierra: Capa superficial de la cantera.

Galleta: v. Horma.

Garbillo: Criba o tela metálica.

Hacer el desmonte: Buscar la veta en la cantera.

Hilo: Hilo de algodón que sirve para separar o cortar las piezas del torno.

Horma: Plataforma circular de barro cocido o madera, que se coloca en la cabeza del torno cuando se trabajan piezas de mayor tamaño.

Horno: Construcción destinada para la cocción de piezas. Las alfarerías actualmente utilizan el horno árabe o moruno y el horno de gas o eléctrico. También recibe este término la cámara del horno.

Humar-res: Pieza de barro cocido, de 90 cm. aproximadamente de longitud, con uno de sus extremos apuntado, constituye un elemento del emparrillado para colocar las piezas en la cámara del horno durante la cocción.

Lima: Barro licuoso de textura muy fina, formado con los residuos de barro contenidos en el albañal, procedentes de las manos del alfarero.

Limazo: Impurezas que quedan depositadas en el fondo del pilón.

Losa: v. Mesa de amasar.

Mantillo: v. Placeta.

Mesa de amasar: Construcción en ladrillo, de forma rectangular, de 1 m. aproximado de altura y cuya superficie es de piedra o cemento.

Media caña: v. Caña de tiro.

Molde: Pieza de escayola que sirve al alfarero para elaborar reproducciones en barro.

Obrador: Zona interior del alfar, donde se realiza el amasado y la elaboración de las piezas.

Oreo: Aireo de piezas realizado en la placeta o bajo techado con objeto de eliminar parcialmente la humedad.

Parrilla: Suelo de la cámara.

Patio: Zona exterior del alfar donde se lleva a cabo la preparación del barro y la cocción.

Panes: Brazadas de barro, sacadas de la balsa, que se depositan en el suelo de la placeta para orearlas; o pequeña cuña de barro obtenida de una pisa, para ser amasada a mano.

Pella: Porción de barro de forma troncocónica preparado para modelarlo.

Pegote: v. Panes.

Piedra: v. Mesa de amasar.

Pila: v. Balsa.

Pilón: Construcción generalmente cuadrada o circular, donde se mezcla agua y tierra formando el barro y donde quedan depositadas parte de las impurezas.

Pintura bajo esmalte: Pintura que se aplica a la pieza una vez cocida, posteriormente recibe un baño de esmalte transparente y una segunda cocción.

Pintura en frío: Pintura que se aplica a la pieza una vez cocida, no recibe una segunda cocción.

Pintura sobre esmalte: Después de una primera cocción la pieza se sumerge en un baño de esmalte opaco y posteriormente se pinta, recibiendo una segunda cocción.

Pisa: Gran porción de barro limpio de impurezas que es pisado.

Piscina: v. Balsa.

Placeta: Zona exterior del alfar ancha y espaciosa donde se olean y secan las piezas.

Poyete: Zona pronunciada de la pared de la caldera, que se utiliza para la cocción de piezas.

Poza: v. Balsa.

Ramea(d): Decoración pintada de piezas.

Refractario: Pieza cerámica resistente a la acción del fuego.

Respiredero: v. Caños.

Retama: v. A(b)ulaga.

Rueda: v. Torno.

Sobadera: v. Mesa de amasar

Soplas: Brazadas de barro, sacadas de la balsa a la placeta para el oreo del mismo, denominadas también pegotes o panes.

Sonar: Acción de percutir la pieza con el nudillo de un dedo para comprobar, mediante el sonido, el estado de cocción o calidad de las mismas.

Subir el barro: v. Tirar del barro.

Tacos: Pequeños grumos de barro.

Tablero: Disco o rueda inferior del torno, de madera, paralelo a la cabeza del mismo y de mayores dimensiones que éste, unido al cabezal mediante un eje central, y es impulsado por el pie del alfarero haciendo girar la cabeza del torno.

Tajea: v. Calillero.

Tallas: v. Panes.

Tamiz: v. Cedazo.

Terral: v. Barrero.

Tierra: Arcilla.

Tirar del barro: Fase del modelado a torno que consiste en elevar el barro.

Torno: Máquina formada por dos discos que giran alrededor de un eje. El disco superior denominado cabeza es de menores dimensiones que el inferior llamado rueda o tablero, el cual es impulsado por el pie del alfarero haciendo rotar la cabeza del mismo.

Tortas: v. Panes.

Torzak: v. Hilo.

Trabajadero: v. Obrador.

Tubo: v. Atanor y Calillero.

Ungulaciones: Huellas de uña marcadas o impresas en el barro fresco.

Veta: Filón de la cantera donde se encuentra la arcilla de mejores propiedades.

Vidriado: Capa vítrea que reciben las piezas en crudo o una vez cocidas con objeto de impermeabilizarlas.

Bibliografía

- ALCINA FRANCH, J., *Etnología de Andalucía Oriental: Un proyecto de investigación veinte años después*, «El Folk-Lore Andaluz», 3, (Sevilla, 1989).
- ALVAR, M., *Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Granada, Volumen V, Granada, 1972.
- ANWAR RASHIS, S., *Musikgeschichte in bildein*, Leipzig, Patronato de la Unesco, 1984.
- CARLONI FRANCA, A., *La mujer en el corral de vecinos sevillano*, «Etnografía Española», 4, (Madrid, 1984).
- Mujer, fiesta y espacio*, «II Congreso de Folklore Andaluz», Centro de Documentación Musical de Andalucía, (1990).
- CARRETERO PEREZ, A.; ORTIZ GARCIA, C. y FERNANDEZ MONTES, M., *Alfarería popular en la provincia de Granada*, «Etnografía Española», 4, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, (Madrid, 1984).
- Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía*, Trabajo de Campo, (video y casete), Centro de Documentación Musical de Andalucía, Junta de Andalucía, Granada, 1992.
- Exposición de Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía*, Catálogo. Granada, 1993.
- Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía*, (Video). Granada, 1993.
- Cerámica popular de Andalucía*, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de Arqueología y Etnografía. Madrid, 1981.
- COVARRUBIAS OROZCO, S. de, *Tesoro de la Lengua Castellana o Española*. Madrid, ed. Castalia, 1995.
- La caza: Instrumentos y estrategias*, Departamento de Prehistoria y Arqueología y Museo de Artes y Tradiciones Populares, U.A.M., Madrid, 1995.
- DOURNON, G., *Guía para recolectar instrumentos musicales tradicionales*, «Cuadernos técnicos: museos y monumentos», 5, ed. Unesco, (París, 1981).
- GONZALEZ ALCANTUD, J.A., *Domesticar el ruido, producir la música. Grupos rituales y percusión*, «Música Oral del Sur», nº 1, (Granada, 1995).
- HAMMERSLEY, M. y ATKINSON, P., *Etnografía. Métodos de investigación*, «Paidós Básica», nº 69, (Barcelona, 1994).
- LEROI-GOURHAN, A., *El gesto y la palabra*, Universidad Central de Venezuela. Venezuela, 1971.
- LIMON DELGADO, A., *Costumbres populares de nacimiento, matrimonio y muerte*. Sevilla, 1981.
- Cultura andaluza, religiosidad popular y catolicismo*, «Andalucía: Identidad y Cultura. Estudios de antropología andaluza», (1993).
- Manual de campo del antropólogo*, «Colección del estudiante de Ciencias Sociales», nº 3, Instituto de Ciencias Sociales, (1971).
- Terra cuita figurativa de la Mediterrània occidental*, Museo d'Arts, Industries i Tradicions Populars, Barcelona, 1995.

- MORENO VALERO, M., *La Navidad en los Pedroches*, «El Folk-Lore Andalucía», nº 2, (Sevilla, 1988).
- NAVARRO TOMAS, T., *Manual de pronunciación española*, C.S.I.C. Madrid, 1967.
- ORTIZ GARCIA, C.; FERNANDEZ MONTES, M. y CARRETERO PEREZ, A., *Alfarería popular en Andalucía Occidental II: Sevilla y Cádiz*, «Etnografía Española», 2, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, (Madrid, 1981).
- PAOLETTI DUARTE, C. y PEREZ CASAS, A., *Estudio etnográfico de la cerámica popular de la provincia de Almería*, «Etnografía Española», 5, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, (Madrid, 1985).
- PEREZ ORTEGA, M.U., *Liberación, procacidad y sexo en la Romería al Cerro de la Cabeza de Sierra Morena*, «Demófilo, Revista de Cultura Tradicional», nº 14, (Sevilla, 1995).
- PETERSON, MOUNTFORT Y HOLLOW, *Guía de campo de las aves de España y de Europa*. Barcelona, Omega, 1991.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de Autoridades*, edición facsímil, Madrid, ed. Gredos, 1990 (reimpresión).
- ROSSELLO-BORDOY, G., *Siurell almoravit*, «Mallorca Musulmana, Estudis d'arqueologia», Editorial Turneda, (Palma, 1973).
De nuevo los animales de juguete y otros aspectos de la coroplastia andalusí, Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino, (Madrid, 1983).
- SACHS, C., *Historia Universal de los Instrumentos Musicales*, 1ª ed., Buenos Aires-República Argentina, ed. Centurión, 1947.
- SCHUTZ, I., *Tocad las zambombas, zambombas tocad - objetos sonoros de cerámica*, Centro Agost-Museo de Alfarería. Agost, 1994.
- SALCEDO OLID, M., *Panegírico Historial de Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena*. Madrid, 1677.
- THIRIOT, J., *Figurines humaines et animalières de terre cuite du XIV e siècle des fouilles du Petit Palais aAvignon*, «II Coloquio Cerámica Medieval Mediterráneo Occidental», (Toledo, 1981).
- TORRES BALBAS, L., *Animales de juguete*, «Al-Andalus», nº 21, (Madrid, 1956).
- TRANCHEFORT, François-René, *Los instrumentos musicales en el mundo*. Madrid, Alianza Música, 1985.
- ULRICH, M., *Atlas de música*, 1, 3ª ed., Madrid, Alianza Atlas, 1989.